

İran'ın Komican İlçesinin Toponimlerine Genel Bir Bakış A General Overview of the Toponyms of Komijan County, Iran

Ehsan GHASEMKHANI¹

1. Uzman, e.ghasemkhani@gmail.com
2. Uzman, toponimist@gmail.com

Öz

Somut olmayan kültürel mirasın en önemlilerinden biri olan yer adları, herhangi bir bölgenin diline, tarihine ve coğrafyasına ilişkin dikkate değer bilgiler içermektedir. Bu çalışmada, İran'ın Markazi ilinde yer alan Komican ilçesinin 57 yerleşim bölgesinden (2 şehir ve 55 köy) toplanan 2678 mikrotoponim analiz edilerek araştırılmıştır. Komican ilçesinde Türk dilinin tehlike altında olduğu göz önüne alındığında, bu bölgeye ait birçok mikrotoponimin de giderek yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olması, bu araştırmanın yapılmasının gerekliliğini açıklamaktadır. Sonuçlara göre, mikrotoponimlerin sıklığı ile her köyün coğrafi konumu arasında anlamlı bir ilişki vardır yani dağlık köylerde bulunan mikrotoponimler genellikle sayı olarak daha fazladır. İncelenen oykonimlerin yerel ve resmî telaffuzları arasında gözlenen farklılık, bazen resmî isimlendirme aşamasında yerel ismin tahrif edilmesi sonucuna neden olabilmektedir. Oykonimlerin yapısında kullanılan topoformantlar önemli bir çeşitlilik göstermektedir; bu da onları en azından topoformantsız oykonimler, abad veya ava topoformantlı oykonimler, hidrotopoformantlı oykonimler ve diğer tür topoformantlı oykonimler olmak üzere 4 farklı grupta sınıflandırma olanağı sağlar. Sözcüksel ve yapısal açıdan bakıldığında mikrotoponimlerin çoğu Azerbaycan Türkçesine aittir. Toplanan mikrotoponimlerin 1300'den fazla örneğinde oronimler sıklıkla görülmekte bunu hidronimler ve dromonimler takip etmektedir. Anlamsal olarak, tanımlayıcı adlar, antropotonimler, fitotoponimler ve zootoponimler sırasıyla en yüksek orana sahiptir. Şunu da belirtmek gerekir ki, 100'den fazla toponimin dilsel bağlantısı şu anda belirsizdir ve bu durum bağımsız çalışmalar gerektirmektedir. Çünkü bölge ve komşu bölgelerde bilinmeyen bir dil katmanının var olma ihtimalini de yükseltebilir.

Anahtar Kelimeler: İran, Merkezi İli, Komican İlçesi, İsimlendirme Motivasyonları, Mikrotoponim

Abstract

Toponyms, as one of the most crucial intangible cultural heritage, contain a piece of remarkable information related to the language, history, and geography of any region. In this research, the microtoponyms of Komijan County, located in Markazi province of Iran, have been investigated through collecting and analyzing 2678 microtoponyms from 57 residential areas (2 cities and 55 villages) of this county. Given the fact that the Turkish language in Komijan County is in danger, many microtoponyms of this region are also in danger of gradually disappearing, which explains the necessity of conducting the present research. Based on the results, there is a significant relationship between the frequency of microtoponyms and the geographical location of each village, i.e., mountainous villages often have more microtoponyms. The observed difference between the local and official pronunciation of the studied oykonyms can sometimes display the distortion of the native name at the stage of the official naming. The topoformants used in the structure of the oykonyms indicate a significant diversity, which at least provides the possibility of classifying them into 4 different groups, including oykonyms without topoformant, oykonyms with Abad or Ava topoformants, oykonyms with hydrotopoformants, and oykonyms with other kinds of topoformants. From a lexical and structural point of view, most of the microtoponyms belong to Azerbaijani Turkish language. In terms of nature, oronyms are the most frequent with more than 1300 cases, followed by hydronyms and dromonyms. Semantically, descriptive names, anthropotonyms, phytotoponyms, and zootoponyms have the highest frequency, respectively. It should be noted that the linguistic affiliation of more than 100 toponyms is currently uncertain which requires independent studies. Because it may raise the possibility of the existence of an unknown language layer in the region and adjacent areas.

Keywords: Iran, Markazi Province, Komijan County, Naming Motivation, Microtoponym

Araştırma Makalesi Research Article

10.5281/
zenodo.10429162

Geliş/Received: 15.11.2023

Kabul/Accepted: 25.12.2023

Yayım/Published: 30.12.2023

OPEN ACCESS

buranadergisi.com

Introduction

As one of the main cultural heritage of human beings, toponyms (geographical names) reflect the observations, experiences, worldviews, and various beliefs of the ancient people (Makhmudovna Ismatova, 2021, p. 1025). In general, it can be declared that toponyms express the level of thinking and the type of insight of the people who created them toward themselves, nature and the forces in nature (Tameh, 2020, p. 239).

Toponymy or the study of geographical names is known as the common point of the three major fields; linguistics, geography, and history. It means that toponymic studies will not be sufficiently effective unless they consider these characteristically diverse fields simultaneously (Narzilloveva, 2023, p. 11). Concentrating on the etymology, meaning, and origin of toponyms or examining patterns of the toponyms of a region are two basic ways of conducting toponymic researches (Tent, 2015, p. 65). Researchers also pay attention to the evolution and changes that occurred in using toponyms on local, regional, national, and international scales (Alasli, 2019, p. 2).

Regardless of the type of toponyms, macro and micro toponym are two terms containing the concept of the size of the object and the extent of the area in which the object is known (Refahi Alamdari, 2014, p. 98). From the perspective of determining the culture of location naming and supporting the language of a human society, conducting microtoponymy researches is considerably important (Şahin, 2011, p. 1748). The authors define *microtoponyms* as those geographical names given to all mostly natural and man-made objects in a small geographical area (territory of a village), and include a wide range of oronyms, hydronyms, oykonoms, phytonyms, zootoponyms, etc. The need to microtoponyms surveys is the existence of a significant number of valleys, hills, springs, wells, gardens, and fields that cannot be accessible on any map (Torayeva etc., 2023, p. 8).

The present research was conducted to collect and examine the microtoponyms of Komijan County. The studied area, known in the past as Borchalu or Bozchalu region, is located in the west of Markazi province of Iran, on the border of Markazi and Hamadan provinces. There are Hamadan and Famenin Counties in the west of Komijan County, Saveh County in the north, Khondab County in the south and Farahan County in the east. The majority of people inhabiting Komijan County are Turkish, except for three villages (Gün and Kasımhane, 2023, p. 100). Based on the latest national survey of Iran in 2016 the population of Komijan County was 36441 (URL-1). This region is geographically in the continuity of the geographical territory of the Turkic-speaking people in the northwest of Iran. The Turkish language spoken in the western regions of Markazi province, including Komijan and Khondab Counties and Nowbaran district of Saveh County in terms of dialectology is similar to the dialect of the Turks of Hamadan province (Komijani Bozcheloei etc., 2022, p. 210).

So far, few studies have been done on the linguistic properties of the Turkish language of Komijan County. For instance, Tayebeh Ghasemkhani (2012) investigated a special feature of the dialect of Fazlabad village located in the county. Considering the fact that the native people's language is endangered seriously, and due to the gap generation and the migration of the youth to the big cities, the possibility of the gradual disappearance of a significant part of the toponyms belonging to the region is not unimaginable. Therefore, carrying out researches related to the toponyms of this county is very important both linguistically and culturally. Up to now, there have been no comprehensive researches on the toponyms of Komijan region. As an example, Hadi Zeyghami (2017) devoted his Master's thesis to the study of the toponyms of Komijan County, but this study only examined 44 oykonoms of the area and does not discuss the microtoponyms of the county. On the contrary, the current research includes all the microtoponyms of cities and villages of the studied area except the three Tati-speaking villages of Vafs, Chehreqan, and Fark. This project introduces 2678 numbers of microtoponyms with special attention to their accurate registration for the first time.

Although conducting a comprehensive research and accurate classification of the microtoponyms of Komijan County seems very desirable, considering the high volume of collected toponyms and the possibility of examining these data from various perspectives, the main purpose of this article is just to introduce the microtoponyms of the county along with their general examination and more detailed investigations are postponed to future researches.

1. Methods

The data of the current research were collected in two periods 2020-2021 and 2022-2023. The Microtoponyms were collected through audio files via field visits and conversations with elderly and middle-aged people living in all over Komijan County.

According to the latest national survey of Iran (URL-1), Komijan County is composed of 62 population centers (cities and villages), and twelve of these places have been reported to be uninhabited. In the process of data collection, in

addition to the inhabited villages, it was also attempted to collect the toponyms of uninhabited villages. The result was successful in relation to seven villages (Asemabad, Bolagh-e Reza, Jafarabad, Qazuq, Seyedabad, Shad Qaleh, and Yusef Kahriz) and unsuccessful in the case of five villages (Ebrahimabad, Akbarabad-e Amrabi, Hasanabad, Keshneabad, and Rahmatabad). It should also be mentioned the three villages of Anar, Issaabad, and Qaleh-ye Mohammadabad-e Shokrayi, although their names are not available in the mentioned list, their microtoponyms were collected. The reason for this is that these villages have been merged into Komijan and Milajerd cities due to the cities expansion, in recent years.

Another issue that researchers encountered during the data collection process was the assignment of more than one name to a geographical location by native people. In such cases, all the names used were recorded separately. Among such cases, we can mention *Dövəyayulan/Dövələn* (Milajerd¹), *Doldol/Hərambaşe* (Amereh), *Yuxaredəgirman/Başqələ Dəgirman* and *Yoxarearx/Başarx* (Anar), *Yəyaxan Mələse/Xan Mələse* (Fathabad), *Balaməmməd Bağel/Məşməhəmməd Bağel* (Qaleh-ye Mohammadabad-e Shokrayi), *Qələ/Qasımخان Qələse* (Fazlabad), *Quzay/Otay* and *Günəy/Butay* (Meydanak), *Aşşağəməhəl/Aşşağəqala* and *Yuxarəməhəl/Yuxarəqala* (Estahri).

To find out the meanings of some of the toponyms, local informants have been consulted continually. Also, examining the large-scale geographical maps was necessary for a better understanding of the geographical aspects of local road names; hence we used 1/50k topographic maps of the National Cartographic Center of Iran for this purpose.

Due to the existence of some words from Tati language in the microtoponyms, especially for the villages adjacent to the 3 Tati-speaking villages, and the existence of some semantically uncleared lexicon, we also checked Tati dictionaries, especially for probably descriptive local terms.

Finally, collected microtoponyms for each village were registered separately which is accessible in the appendix section, at the end of the paper. It is worth noting that all the toponyms have been written based on the instructions of the encyclopedic dictionary of toponyms of Azerbaijan (2007) and in order to preserve the dialectological aspects, the toponyms have been registered with an emphasis on indigenous dialect.

2. Results and Discussion

2.1. Frequency and Distribution of Toponyms

In terms of the spatial distribution of toponyms, by dividing the number of toponyms collected from the entire region (2678) into the number of studied locations (57), the approximate number of 47 toponyms for each location is achievable, which is an acceptable number for the analysis of Komijan County from the toponymy point of view.

Based on the examination of the results presented in Table 1, in 4 cases, the number of collected toponyms is higher than 100, which respectively includes the cities of Komijan and Milajred as the main population centers of the county with 170 and 147 toponyms and the villages of Amereh and Chal Mian with 123 and 108 toponyms. In comparison, in the case of Mehdiabad, Susanabad, and Bolagh-e Reza villages with 9, 7, and 5 toponyms, respectively, the number of collected toponyms is less than 10, indicating the lowest number of collected toponyms for a location in the present research.

From a geographical perspective, Komijan County consists of two areas, mountainous and plain. It is remarkable that this issue has been reflected obviously in the abundance of microtoponyms of the villages of the region, in such a way that the number of toponyms collected from the villages located in mountainous locations is generally greater than the majority of the villages located in the plains of the county. The reason for this is the variety of geographical phenomena in mountainous areas (for example, mountains, valleys, hills, springs, ponds, etc.) which causes the creation of more toponyms. For instance, all villages with more than 90 microtoponyms are located in mountainous areas. These cases include Amereh with 123, Chal Mian with 108, Seyjan with 98, and Meydanak with 92 toponyms. This is contrary to the fact that the number of toponyms of the majority of the villages located in the plains of Komijan County is less than 60 (e.g. Fazlabad, Khomar Baghi, Esfandan, Kheyrahad, and Asemabad with 57, 43, 34, 25, and 19 toponyms). In addition, some factors like the difference in the area of each village/city and the level of cooperation received from the residents had been very effective in increasing the number of toponyms collected for each location.

¹ The names in parentheses indicate the formal names of the respective villages and cities.

Table 1: General Statistics of Microtoponyms of Komijan County Based on the Villages and Cities.

Row	Formal Name	Local Name	Number of Toponyms
1	Aqcheh Kahriz	Ağcakəriz	21
2	Akbarabad-e Amrabadi	Əkbərabad Qələse	0
3	Aliabad	Əliabad	11
4	Amereh	Amara, Avarey	123
5	Anar	Ənar, Enar	61
6	Asemabad	Asemabad	19
7	Bolagh-e Reza	Razabulağə	5
8	Chalabi	Çələbi	25
9	Chal Mian	Çalmıyan, Çalemiyan, Çəlmıyan	108
10	Chabar	Çabar	33
11	Darreh Sabz	Qurddəlige	17
12	Ebrahimabad	İbramabad	0
13	Emamzadeh Abbas	İmamzada Abbas	36
14	Esfandan	İsfənnan	34
15	Estahri	İseyre, Hiseyre	47
16	Famarin	Pamərin	35
17	Farisabad	Fersava	65
18	Fathabad	Fətəvad	60
19	Fazlabad	Pətlava, Pellava	57
20	Qaleh-ye Mohammadabad-e Shokrayi	Məmmədabad Qələse, Qala	51
21	Qareh Gol	Qaragöl	42
22	Qazuq	Qazuq	24
23	Hasanabad	Həsənabad	0
24	Hoseynabad	Hüseynabad, Hüseynabad-e Şükrayi	39
25	Isaabad	İsava, İsabad	60
26	Jafarabad	Cəfərabad	24
27	Kalvan	Kəlvan	45
28	Keshneabad	Küşnə	0
29	Khatamabad	Xanabad	35
30	Kheyrad	Xeyrad	25
31	Khomar Baghi	Xumarbağə	43
32	Khosrow Beyg	Xosrobəy	74
33	Komijan	Kumuzan, Kumzan, Komzan	170
34	Kutabad	Kutabad	29
35	Mahmudabad	Mamudabad	24
36	Mehdiabad	Meydiabad	9
37	Meydanak	Meydənək	92
38	Milajerd	Miləgird, Milagerd	147
39	Nahr-e Poshteh	Neyrapüşta, Nərəfştə	55
40	Parkak	Pərkək	26

41	Rahmatabad	Rəhmətabad	0
42	Rastgordan	Razgürdan, Rasgürdan,	34
43	Rowshanai	Rüşnaye	54
44	Sabzabad	Səbzabad	15
45	Samqavor	Sumovur, Sumavur, Simavur, Suavər	62
46	Sardarabad	Sərdərabad	14
47	Seyyedabad	Seydava	20
48	Seyjan	Seyzan	98
49	Shad Qaleh	Şəqqələ, Şaqələ	24
50	Soluklu	Sülüklü	32
51	Suran	Suran	37
52	Susanabad	Susənabad	7
53	Tarlan	Tərlan	78
54	Takyeh	Təkyə	56
55	Ud Aghaj	İdəağace	31
56	Validabad	Vildava	31
57	Valazjerd	Vələzgar	53
58	Yasavol	Yasavul	53
59	Yasbolagh	Yastıbulax	80
60	Yengi Molk	Yengimülk	56
61	Yusef Kahriz	Usubkərizə, Yusufkərizə	46
62	Zadeqabad	Zava	23

2.2. Examination of Oykonyms

At first glance, the difference between the local form of the oykonyms of Komijan County and their official equivalents would be understandable. Sometimes this difference is only in pronunciation (e.g. *Famarin/Pamərin*), but in some cases, there is a complete difference between these names. At least, a part of these differences are due to the lack of proper understanding of officials about the language and culture of the people living in the region, causing them choose inappropriate toponyms. As an example, the name of the village *Qurddəlige* was first changed to its Persian equivalent, *Darreh Gorg*, which means *the valley of wolf* before the Iranian revolution, and then it was completely distorted from its nature and changed to *Darreh Sabz* which means *green valley* in Persian (Gün and Kasımhane, 2023, p. 111). It is noteworthy that the existence of the word *qurd* meaning *wolf* in this oykonym is in accordance with the zoogeography of this village and most likely has its roots in the sanctity of the wolf in the culture of Turks (Mezkit Saban, 2020, p. 234). As another examples, we can mention *İdəağace* and *Yastıbulax* oykonyms which in Turkish language have the meaning of *Russian olive* and *slow-moving spring*, respectively. These meaning are completely in accordance with the field facts such as the phytogeography and physical geography of the region and the naming culture of Turkish language, the main native language of Komijan County. However, these concepts are not visible in the distorted official names.

Based on the local pronunciation, oykonyms of Komijan County can be divided into 4 main categories from the perspective of toponym types. First, the oykonyms without toponymants (*Amara, Ənar, Çələbi, Çabar, İsfənnan, İseyre, Pamərin, Qazuq, Kəlvan, Küşnə, Xosrobəy, Kumuzan, Miləgird, Pərkək, Razgürdan, Rüşnaye, Sumovur, Seyzan, Şəqqələ, Sülüklü, Suran, Tərlan, Vələzgar, and Yasavul*); second, the oykonyms with toponymants *Abad* or *Ava* (*Əkbərabad Qələse, Əliabad, Asemabad, Fərsava, Fətəvad, Pətlava, Məmmədabad Qələse, Həsənabad, Hüseyinabad, İsava, Cəfərabad, Xanabad, Xeyrabad, Kutabad, Mamudabad, Meydiabad, Rəhmətabad, Səbzabad, Sərdərabad, Seydava, Susənabad, Vildava, and Zava*); third, the oykonyms with hydrotoponymants (*Ağcakəriz, Razabulağə, Qaragöl, Yastıbulax, and Usubkərizə*), and fourth, the oykonyms which comprise some words that can be assumed as a toponymant, but not necessarily for oykonyms (*Çalmıyan, Qurddəlige, İmamzadə Abbas, Xumarbağə, Meydənak, Neyrapüştə, Təkyə, İdəağace, and Yengimülk*).

In relation to the first group and, to some extent, the second group, although the meaning of some of the oykonoms is completely or partially clear, in the case of other part, this meaning is not obvious. In terms of the oykonoms containing the topoformant Abad or Ava the tradition of the geographic names registering in Persian official texts is in an order that the Ava topoform term is considered as a variant of the Abad topoform term, so all oykonoms with Ava, have been recorded as Abad, in almost all governmental and official documents of Iran. But some researchers suppose the word Ava is an independent topoform from Turkish language (derived from the word Oba/Ova which means residential area) (Refahi Alamdari, 2014, p. 129). In the area, in 15 cases out of 17 oykonoms containing the Abad topoformant, the meaning of the first part of the oykonym is definitely clear, from the common personal names, such as Hüseyin+abad, but about the oykonoms with Ava (*Fersava*, *Pətlava*, *İsava*, *Seydava*, *Vildava*, and *Zava*) the situation is different and the meaning of the first part of them is not easily understandable and requires further clarification. It seems that this difference, confirms the second group's idea regarding the origin of Ava. About the third group, the names of five villages contain hydrotoponymic terms as follows: *Göl*/lake (1 case), *Bulax/Bulaq*//spring (2 cases), and *Kəriz/Kəhriz*//Aqueduct (2 cases). In the fourth group, we face the presence of topoformants such as *Çal*, *Dəlik*, *İmamzada*, *Bağ*, *Meydən* (*Meydan*), *Püşta*, *Təkyə*, *Ağac*, and *Mülk*.

2.3. Semantic Study of Microtoponyms

The classification and typology of toponyms have always been one of the most frequent topics of anonymous experts in the last century, and various categories have been proposed. In most of these classifications, there are many unsolved problems, especially the overlapping of some groups. A large part of these issues is, in fact, the inherent issues of the toponyms categorization. Different aspects and domains of naming are like a multidimensional matrix interwoven and cannot be divided into a simple division in which both preserving its generality and clarity, and at the same time keeping sufficient accuracy in distinguishing various types of toponyms from each other. This problem is more evident in the division of microtoponyms, which necessarily have a lower influence on the standard language of a region compared to macrotoponyms and oykonoms.

The microtoponyms of our data set show a wide variety of different semantic types. However, nearly one hundred microtoponyms are still semantically unclear to us. A general review shows that regarding the nature of the toponyms, the largest number of studied microtoponyms are oronyms (more than 1300), hydronyms (more than 400), and local road names (near to 300), respectively.

Every toponym is a name chosen for an *object* and regardless of all structural, morphological, and syntactic aspects, it tries to identify the *object* through its description or attribution to another object or a combination of them. The motivation for place naming in the studied region can be summarized as follows:

Unknown groups, are the microtoponyms whose meaning is not clear to us. Although their number is so less regarding total number, they are very important and may help us better distinguish of toponymic layers of area. In this category, some examples like, *Barqus*, *Humuz*, and *Geyvər* (Amereh), *Mafur* (Meydanak), *Bərzə* (Zadeqabad), *Vən Yole* and *Viç Qəyəsə* (Yusef Kahriz), *Eynəbar* (Samqavor), *Biznicird* (Khosrow Beyg), *Niligird* (Komijan), *Bərnabad* (Isaabad), and etc. can be mentioned. It should be noted that Komijan County is a connecting zone between the center of Iranian plateau and Zagros Mountains which has played a role in cultural exchanges historically. Also, archaeological studies indicate that the history of human habitation in this area goes back to the Chalcolithic period (Shirzadeh etc., 2013, p. 51, 53). Therefore, the existence of various and sometimes unknown language layers in this region seems reasonable.

One of the main groups of microtoponyms refers to human name: 1- Personal name {*Yəhya Bulğə* (Amereh), *Mədəle Quzeyə* (Amereh), ...}, 2- Family name {*Pulatlə Nərmane* (Amereh), *Kəlbəsənnə* (Tarlan), ...} 3- Ethnic name {*Xələc Yole* (Komijan and Anar), *Ərəb Yurde* (Milajerd), ...} 4- Title (social, administrative, military, religious, etc.) names {*Sərhəng Bağə* (Anar), *Həsənbağ Arxace* (Tarlan), ...} and 5- Legendary and historical name {*Harun-o-Qarun Xərməne* (Chal Mian), *Rüstəm İzə* (Samqavor), ...}. Total number of these types of toponyms is nearly five hundred. The lexical origin of personal names, in order of frequency, is from Arabic to Turkish and Persian languages.

More than two hundred of the microtoponyms are phytonym and refer to type of plants {*İdəle* (Amereh, Qaleh-ye Mohammadabad-e Shokrayi, and Milajerd), *Biyanı* (Valazjerd), ...} and 140 ones are referring to wild or domestic animals {*Tülke Dərəsə* (Chalabi and Isaabad), *Davar Yatağı* (Farisabad), ...}. There are also other types of semantic motivation such as referring to tool names, jobs, etc. with minor frequency.

Another large group of semantic motivation for naming places, are descriptive ones, that tries to better *introduce* the object by describing some of its aspects. Spatial description is the most common type of this group and nearly 450 cases have been recorded in our data bank; with a spatial reference of absolute or relative height -upper, lower,

middle- {*Dikyal* (Samqavor), *Göl astu* (Farisabad), *Yuxaremələ* (Esfandan, Kheyraabad, and Yengi Molk), *Ortagöl* (Qareh Gol)...}, relative location -front, back, beside- {*Qabaxyal* (Qazuq and Khomar Baghi), *Dalbağ Yere* (Qareh Gol), *Dərə Qerağı* (Valazjerd), ...}, relative size -small, big- {*Böyükdərə* (Qareh Gol, Isaabad, Komijan, Validabad, Valazjerd, and Yengi Molk), *Balabulaq* (Qareh Gol), ...}, shape -wide, narrow, long- {*Yunrebayur* (Rowshanai), *Gengdərə* (Rowshanai), *İncəyaze* (Suran), *Uzundərə* (Chal Mian, Fazlabad, and Valazjerd), ...}, Slope {*Hammarə* (Qaleh-ye Mohammadabad-e Shokrayi), *Təxçimən* (Kutabad), ...}. Names of body organs -*baş*/head, *ayaq*/foot, *bel*/belt, *ağız*/mouth, *burun*/cape, ...- have metaphoric spatial concepts {*Başdərə* (Chabar), *Əyaxgöl* (Qareh Gol), *Bel Yole* (Amereh), *Güney Ağze* (Fazlabad), *Qəyəburun* (Fazlabad), ...}. Considering organ names, the total number of spatially descriptive microtoponyms is near 650.

Referring to color is one of the most common semantic motivations in the naming of natural features in the Turkish language naming. There are nearly 200 cases of color term in our microtoponyms. *Qara*/black, *ağ*/white, *qızıl-qırmızı*/red, and *sarı*/yellow are most frequent color terms {*Qaratəppə* (Fathabad, Fazlabad, Komijan, and Takyeh), *Ağgöl* (Chalabi, Meydanak, and Samqavor), *Qızıldüz* (Esfandan, Kalvan, and Khomar Baghi), *Qırmızıqazay* (Estahri), *Sare Aste* (Takyeh), ...}. In 90 microtoponyms, numeric terms -*tək*/single, *qoşa*/pair, *üç*/three, *beş*/five, ...- are descriptive terms {*Təkağac* (Ud Aghaj), *Qoşabulax* (Meydanak), *Üşdərə* (Isaabad), *Beşbulax* (Estahri), ...}. General quality such as taste and smell (in hydronyms) {*Şorçay* (Chabar and Khatamabad), *Soyuxbulax* (Chal Mian), ...} and relative age, etc. constitute another part of the semantic motivation of toponyms, which can be divided into different sub-types. Although the number of each of the sub-types is not as frequent as the above-mentioned types, there are about 300 cases of them in total.

Conclusion

The conducted investigations show that there is a remarkable relationship between the frequency and distribution of the toponyms and the natural geography of Komijan County, in a way that the number of toponyms is significantly higher in the residential areas located in mountainous places compared to the villages located in the plains.

Examining the oykonyms of Komijan County indicates that there is a clear difference between the local pronunciation and some of their official forms. A significant part of this difference is rooted in the mistakes that occurred during the official naming of the villages, due to a lack of correct understanding of the language, culture, and geography of the region. Another notable point about the oykonyms of Komijan County is the remarkable variety of topoformants used in their structure classifying them into at least 4 groups.

From the linguistic viewpoint, the words and names used in the studied toponyms mostly belong to Azerbaijani Turkish language. However, to a lesser extent, Persian and Tati words are also observable. From the perspective of personal names, loan words from Arabic are the most frequent ones following the original Turkish and finally Persian names. Moreover, the linguistic affiliation of nearly one hundred toponyms is still unclear to the researchers. It raises the possibility of the existence of an unknown language layer in the region and adjacent areas requiring similar studies in other regions of Markazi province of Iran like Khalajestan region in the vicinity of Komijan County. This hypothesis is further strengthened when, among the toponyms of Komijan County, we encounter the ethnonym of Khalaj (for example, *Xələc Yole* in Komijan and *Əmədxələş Bağə* in Emamzadeh Abbas). It is considerably noticeable that these kinds of studies can greatly help the preparation of the dialectological atlas of the Turkish language in Iran, specially, when the dialectal differences of the region with the dominant dialect of the Turkish language in north-west of Iran (East Azerbaijan, West Azerbaijan, and Ardabil provinces) is completely perceptible.

In terms of the semantic aspect, descriptive names (with spatial references to features), the names attributed to humans, plants, and animals are the most common types of the toponyms, respectively. Also, regarding the nature of the toponyms, the largest number of studied microtoponyms are classified as oronyms, hydronyms, and local road names, respectively.

References

- Alasli, M. (2019, July 15-20). *Toponyms' contribution to identity: The case study of Rabat (Morocco)*. 29th International Cartographic Conference, Tokyo, Japan. DOI: 10.5194/ica-proc-2-3-2019
- Əliyeva, R. (Red.) (2007). *Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti 1*. Şərq-Qərb.
- Ghasemkhani, T. (2012). *Barresi-ye farayand-e tekrar dar guyesh-e Torqi-ye Fazlabad*. [Master's thesis, University of Islamic Azad]. <https://srb.iau.ir/library/fa/page/6172/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7>

- Gün, F. ve Kasımhane, İ. (2023). İran'da eski Türk kültürünün izleri: Komican bölgesi kaya kültür örnekleri. *Tarih Okulu Dergisi*, (62), 97-124. DOI: 10.29228/Joh.65899
- Komijani Bozcheloei, Z. A., Ghiasian, M. S. ve Taheri Ardali, M. (2022). Parakandegi-ye zabani dar ostan-e Markazi. *Nashriye-ye elmi-ye zaban-e Farsi va guyeshha-ye Irani*, (13), 201-216. DOI: 10.22124/PLID.2023.22965.1615
- Makhmudovna Ismatova, N. (2021). Principles of toponyms classifications. *Academic Research in Educational Sciences*, (3), 1025-1029. DOI: 10.24411/2181-1385-2021-00503
- Mezkit Saban, G. (2020). Türk kültüründe ilahi varlık kurt ana ve kurt ata'nın anadolu geleneklerindeki doğum pratiklerine etkisi üzerine bazı tespitler. *Kesit Akademi Dergisi*, (6), 232-240. DOI: 10.29228/kesit.44539
- Narzilloyeva, M. (2023). Lexical features of microtoponyms of Zhondor. *International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology*, (3), 11-14.
- Refahi Alamdari, F. (2014). *Mabani-ye toponymy va negahi be toponymha-ye Iran*. Firuz Refahi.
- Shirzadeh, Gh., Sharahi, E. ve Kaka, Gh. (2013). Gozaresh-e moghaddamati-ye barresi va shenasayi-ye bastanshenakhti-ye shahrestan-e Komijan, ostan-e Markazi. *Majalle-ye Payam-e Bastanshenas*, (19), 51-72.
- Şahin, İ. (2011). Yeradibilimi araştırmalarında mikrotoponiminin yeri, önemi ve araştırma yöntemi: Tırnak köyü (İçel/Gülner) örneği. *Turkish Studies*, (6), 1748-1770. DOI: <http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.2076>
- Tameh, M. (2020). Vajeha-ye marbut be tabiat va padideha-ye tabii dar kodenamha-ye İrani va karbord va pishine-ye an. *Majalle-ye Motaleat-e Irani*, (40), 233-266. DOI: 10.22103/jis.2021.16544.2071
- Torayeva, S., Kargar, M. and Nuri, H. (2023). The concept of micro toponyms. Study of micro toponyms. *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*, (18), 8-10.
- URL-1: Dargah-e Melli-ye Amar. Retrieved on 14 November 2023 from <https://www.amar.org.ir/>
- Zeyghami, H. (2017). *Ravayat-e amiyaneh darbare-ye vajhetasmiye-ye jaynamha-ye shahrestan-e Komijan* [Master's thesis, University of Tehran]. <https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/7c4115745a77ce7f8a4b6278140eb527>

Oral Sources

- Oral Source-1: Reza Aghchekehrizi, Aqcheh Kahriz 1976, Bachelor's Degree, Teacher. (Interview: 02.08.2023).
- Oral Source-2: Jahangir Ahmadi, Zadeqabad 1958, Bachelor's Degree, Retired. (Interview: 14.03.2021).
- Oral Source-3: Mohammad Anari, Anar 1957, Primary School Graduate, Retired. (Interview: 01.09.2021).
- Oral Source-4: Heybatollah Asadi, Chalabi 1948, Illiterate, Farmer. (Interview: 17.12.2020).
- Oral Source-5: Abbas Atabaki, Milajerd 1963, Primary School Graduate, Farmer. (Interview: 08.06.2023).
- Oral Source-6: Mohammadreza Atabaki, Milajerd 1979, Master's Degree, Employee. (Interview: 08.06.2023).
- Oral Source-7: Aliasghar Azizi, Famarin 1962, High School Graduate, Farmer. (Interview: 22.12.2020).
- Oral Source-8: Naser Babayi, Nahr-e Poshteh 1973, Bachelor's Degree, Teacher. (Interview: 25.08.2021).
- Oral Source-9: Hamidreza Bayat, Mahmudabad 1997, Bachelor's Degree, Employee. (Interview: 29.05.2023).
- Oral Source-10: Moharram Ali Borchalui, Isaabad 1973, Illiterate, Farmer. (Interview: 01.12.2020).
- Oral Source-11: Abbas Ali Chabari, Chabar 1945, Illiterate, Farmer. (Interview: 29.12.2020).
- Oral Source-12: Safar Ali Davudi, Esfandan 1949, Primary School Graduate, Farmer. (Interview: 23.11.2020).
- Oral Source-13: Ali Davudi, Kalvan 1975, Primary School Graduate, Farmer. (Interview: 07.12.2020).
- Oral Source-14: Ali Estahri Bozchalooei, Estahri 1937, Primary School Graduate, Farmer. (Interview: 23.07.2023).
- Oral Source-15: Ahmad Eyvazi, Seyjan 1975, Middle School Graduate, Farmer. (Interview: 14.04.2021).
- Oral Source-16: Ahmad Fallah, Hoseynabad 1971, Illiterate, Farmer. (Interview: 02.08.2023).
- Oral Source-17: Ali Famarini, Qaleh-ye Mohammadabad-e Shokrayi 1964, Bachelor's Degree, Retired. (Interview: 31.07.2023).
- Oral Source-18: Ebrahim Farisabadi, Farisabad 1963, Bachelor's Degree, Retired. (Interview: 30.03.2021).

- Oral Source-19: Ahmad Ghasemkhani, Fazlabad 1936, Primary School Graduate, Farmer. (Interview: 20.06.2023).
- Oral Source-20: Ahmad Izadi, Tarlan 1946, Primary School Graduate, Farmer. (Interview: 11.06.2021).
- Oral Source-21: Ali Izadi, Validabad 1972, Master's Degree, Teacher. (Interview: 19.07.2023).
- Oral Source-22: Mohammad Jaluli, Milajerj 1943, High School Graduate, Retired. (Interview: 08.06.2023).
- Oral Source-23: Mohammad Ebrahim Jaluli, Khatamabad 1973, Bachelor's Degree, Employee. (Interview: 14.06.2023).
- Oral Source-24: Esmail Javaheri Roshan, Ud Aghaj 1953, Primary School Graduate, Farmer. (Interview: 13.12.2020).
- Oral Source-25: Mohammad Karimi, Samqavor 1936, Primary School Graduate, Farmer. (Interview: 29.11.2021).
- Oral Source-26: Yusef Kheyraadi, Kheyraadi 1971, High School Graduate, Farmer. (Interview: 12.12.2020).
- Oral Source-27: Valiyollah Khosrobeygi, Emamzadeh Abbas 1950, Primary School Graduate, Ashiq. (Interview: 01.09.2023).
- Oral Source-28: Abolghasem Khosrobeygi, Khosrow Beyg 1953, Primary School Graduate, Farmer. (Interview: 11.12.2020).
- Oral Source-29: Ebrahim Komijani Bozchalooei, Komijan 1972, High School Graduate, Employee. (Interview: 30.08.2023).
- Oral Source-30: Gholamreza Komijani Bozchalooei, Komijan 1965, Master's Degree, Retired. (Interview: 11.11.2021).
- Oral Source-31: Abolfazl Komijani, Jafarabad 1961, High School Graduate, Farmer. (Interview: 23.10.2021).
- Oral Source-32: Abdolhosein Kukhayi, Bolagh-e Reza 1942, Primary School Graduate, Freelance Job. (Interview: 10.05.2022).
- Oral Source-33: Mohammad Ebrahim Kutabadi, Kutabad 1948, Illiterate, Farmer. (Interview: 29.12.2020).
- Oral Source-34: Ali Maleki Magham, Yengi Molk 1971, Bachelor's Degree, Retired. (Interview: 28.01.2021).
- Oral Source-35: Khodayar Mohammadiyan, Darreh Sabz 1960, Primary School Graduate, Farmer. (Interview: 20.12.2020).
- Oral Source-36: Abolghasem Mohammadjani Bozchalooei, Yusef Kahriz 1990, Bachelor's Degree, Employee. (Interview: 31.05.2023).
- Oral Source-37: Davud Moradi, Takyeh 1962, Primary School Graduate, Farmer. (Interview: 26.11.2020).
- Oral Source-38: Seyed Ahmad Musavinasab, Sardarabad 1973, Middle School Degree, Farmer. (Interview: 03.09.2023).
- Oral Source-39: Mahmud Niyati, Fathabad 1940, Illiterate, Farmer. (Interview: 11.12.2020).
- Oral Source-40: Masihollah Rahimi, Yasavol 1957, Primary School Graduate, Farmer. (Interview: 30.12.2020).
- Oral Source-41: Mohammad Hasan Rasuli, Aliabad 1963, Middle School Degree, Farmer. (Interview: 09.07.2021).
- Oral Source-42: Rajab Rasuli, Khomar Baghi 1943, Illiterate, Farmer. (Interview: 07.03.2021).
- Oral Source-43: Abbas Roshanayi, Rowshanai 1981, Middle School Graduate, Freelance Job. (Interview: 16.12.2020).
- Oral Source-44: Hosein Sabzabadi, Sabzabad 1993, Bachelor's Degree, Freelance Job. (Interview: 15.06.2023).
- Oral Source-45: Seyed Mehdi Sajjadiniya, Asemabad 1978, High School Graduate, Farmer. (Interview: 23.11.2021).
- Oral Source-46: Gholamhosein Salari Shayesteh, Chal Mian 1966, Primary School Graduate, Farmer. (Interview: 21.12.2020).
- Oral Source-47: Shaban Ali Saniya, Valazjerd 1961, High School Graduate, Retired. (Interview: 12.10.2020).
- Oral Source-48: Gholamhosein Shahghalei, Shad Qaleh 1966, Bachelor's Degree, Teacher. (Interview: 30.05.2023).
- Oral Source-49: Samad Shamshiri, Fazlabad 1972, Primary School Graduate, Farmer. (Interview: 05.12.2020).
- Oral Source-50: Ali Sinayi, Rastgordan 1963, High School Graduate, Retired. (Interview: 19.04.2021).

- Oral Source-51: Habibollah Soleimani, Parkak 1982, Primary School Graduate, Farmer. (Interview: 03.09.2023).
- Oral Source-52: Soltan Hosein Soleimani, Amereh 1947, Primary School Graduate, Farmer. (Interview: 30.11.2020).
- Oral Source-53: Abolghasem Surani, Suran 1969, High School Graduate, Farmer. (Interview: 25.04.2022).
- Oral Source-54: Naghd Ali Taherpur, Meydanak 1942, Primary School Graduate, Farmer. (Interview: 13.12.2020).
- Oral Source-55: Hosein Vanaki, Qazuq 1960, Illiterate, Farmer. (Interview: 19.12.2020).
- Oral Source-56: Mohammad Rasul Yasbolaghi, Yasbolagh 1929, Primary School Graduate, Farmer. (Interview: 30.11.2020).
- Oral Source-57: Heydar Yengi Molki, Yengi Molk 1978, Bachelor's Degree, Employee. (Interview: 30.05.2023).
- Oral Source-58: Gholamabbas Zandiyeh, Emamzadeh Abbas 1960, Primary School Graduate, Farmer. (Interview: 25.11.2020).
- Oral Source-59: Hasan Zandiyeh, Soluklu 1950, Illiterate, Farmer. (Interview: 14.12.2020).

Çalışmanın yazarları “COPE-Dergi Editörleri İçin Davranış Kuralları ve En İyi Uygulama İlkeleri” çerçevesinde aşağıdaki hususları beyan etmişlerdir:

Etik Kurul Belgesi: Bu çalışma için etik kurul belgesi gerekmemektedir. / **Ethics Committee Approval:** Ethics committee approval is not required for this study.

Finansman: Bu çalışma için herhangi bir kurum veya kuruluştan destek alınmamıştır. / **Funding:** No support was received from any institution or organization for this study.

Destek ve Teşekkür: Bu vesileyle Gholamreza Komijani Bozchaloei, Mohammadreza Atabaki, Heydar Yengi Molki, Ebrahim Komijani Bozchaloei, Ali Famarini, Javad Rasuli, Âşık Valiyollah Khosrobeygi (Âşık Derviş), Ahmad Amerei Bozchaloei ve Majid Yasbolaghi'ye bu araştırmada kullanılan verilerin toplanmasında gösterdikleri iş birliği için en derin şükranlarımızı sunarız. / **Support and Acknowledgments:** In this way, we would like to express our deepest appreciations to Mr. Gholamreza Komijani Bozchaloei, Mr. Mohammadreza Atabaki, Mr. Heydar Yengi Molki, Mr. Ebrahim Komijani Bozchaloei, Mr. Ali Famarini, Mr. Javad Rasuli, Ashiq Valiyollah Khosrobeygi (Darvish), Mr. Ahmad Amerei Bozchaloei., and Mr. Majid Yasbolaghi for their cooperation in collecting the data used in this research.

Çıkar Çatışması Beyanı: Bu makalenin araştırması, yazarlığı veya yayınlanmasıyla ilgili olarak yazarların potansiyel bir çıkar çatışması yoktur. / **Declaration of Conflicting Interests:** The authors has no potential conflict of interest regarding research, authorship or publication of this article.

Yazarın Notu: Bu çalışma herhangi bir bildiri veya tezden üretilmemiştir. / **Author's Note:** This study was not produced from any report or thesis.

Katkı Oranı Beyanı: Bu makalenin tüm bölümleri iki yazar tarafından hazırlanmıştır. / **Author Contributions:** All sections of this article have been prepared by two authors.

Appendix

Table 2: Microtoponyms of Komijan County Separately for Each Village

Aqcheh Kahriz (Os-1)	Ağdərbəd Körpüse	Ağdərbənn	Ağdərbənn Gölü	Ağçəkəhriz Gölü
Ağçəkəhriz Qənatı	Büşlədəgirman	Buzbulax	Dəmirqə	Doqquzçay
Əbbasabad	Əliabad Yole	Famərin Yole	İsaxan Qələse	İsabad Yole
Kumzan Yole	Qələdəgirman	Sərdərabad Yole	Təppəyazısı	Təppəyazısının Körpüse
Yengimülk Yole	Zirabad Təppəse		Aliabad (OS-41)	Abbasfərzələ Təp- pəse
Ağyerlər	Cər Yane	Doqquzçay	Müşgabad Çöle	Nəşmə Kərizlərə
Ovammallar İçe	Qasum Quyuse	Şəqqələr Kəri- zlərə Başə	Təppələr Yazıse	Usumabad Çöle
	Amereh (OS-52)	Ağarx	Axtopraxle	Almalebulax
Alməle	Amara Saruse	Arədəgirman	Arədərə	Aşandərə
Aşandərə Səngərə	Aşşagedəgirman	Aşşaqequzey	Babagörgör	Badam Dərəse
Bağləməd	Balasare	Barqus	Bayullər	Behruz Bulağə
Bel Yole	Beyeksare	Beyəquş Bo- qqullıyan	Bərzə Arxe	Canəle Dərəse
Çaxmaxle	Çəprastkəmər	Çərəğan Quzeye	Dalebağ	Daleysə
Daşdan	Daşxərmən	Daşxərmən Dərəse	Dəgirman Qoltuğə	Dəmurçə Dərəse
Dibək Daşə	Doldol	Dostəlixan Zağase	Doşəqqə	Eydərə
Eysədərə	Əbləsən Hammarəse	Əhmədcan Bu- lağə	Əlecəfər Bulağı	Əledərə
Əlekəman Dərəse	Əlequle Sərəse	Əlikamadərən İçe	Gedərgəlməz Zağase	Geyvər
Gəngdəre	Gənnə	Gərədəre	Gəreyal	Gildirtəppə
Govgüney	Göhər	Gülləzəmin	Gündəşaçalan	Gündəşaçalan Ham- marəse
Hərəmbaşə	Həzrətqule Təppəse	Hizə Dərəse	Humuz	Xoşkədəre
Xumeyin	İdəle	İncədərə	Kəllə Bəxşəle Bu- lağə	Kəşələr
Körəledərə	Qalaq Üste	Qaraqaşle	Qaraqaşle Yale	Qaraqulexan
Qarqalan	Qar Yatağə	Qaryatağə Səngərə	Qaşqələ	Qaşlər
Qerqeylik Bulağə	Qəmişle	Qənət	Qırmızıtəppə	Mədəle Quzeye
Məsum Sərəse	Mil Dale	Muğar Dərəse	Musa Qəyəse	No
No Gete	No Güneye	Oyuzlər	Pehənə Kəlləse	Pələydərə
Pələyşəxən	Pulatle Nərmane	Saman Gürde	Səreqəyə	Seylab
Sərələr	Sərmannər	Suledərə	Sunaruz	Sunaruzdəre
Sunaruzdəre Yole	Sunaruz Səngərə	Şəfa Bulağə	Şəfe Nərmane	Tikilimbaş
Tülkü Dərəse	Usub Kərizə	Vələ Bulağə	Vən	Vərgədərə
Viç Qəyəse	Viş	Voşdəre	Yarumjim	Yəhya Bulğə
Yol Ayrume	Yuxaredəgirman	Zağa	Zigledərə	Zoləkle Ağze
	Anar (OS-3 and OS-30)	Abbas Bulağə	Araqələ	Aşşaqə Arxe
Aşşaqəçöl	Aşşagedəgirman	Babagörgör	Balaəyəq	Başarx

Başbulaq	Başkörpü Vərgəse	Başqələ	Başqələ Bağlare	Başqələ Dəgirman
Bulaq Başə	Çaltəppə	Çarçebağlar	Çarçebağlare Vərgəse	Çərgəze
Ceyrangeçən	Ceyrangeçən Bağlare	Daleçay	Dəgirman Alte	Dibəkleqəyə
Əmədava	Əmədava Vərgəse	Ənsə Zəminləri	Göl Başə	Həççəçay
İmam Yale	Kəlvan Yole	Kənn İçe	Körbulaq	Kötürgə
Küçükqape Zəminlərə	Küləsuvər	Lərzanaarx	Məmmədqəyə Vərgəse	Mətəsaxlıyan Bağlar
Qannebağ Yere	Qaroyal	Qarazəmin	Qaraqaşle	Qələ Çöle
Rahingalte Bağlar	Razaqule Çaye	Salaxan Çaye	Sareqətə	Sərhəng Bağə
Şor	Sucux Bulağə	Şüşətəppə	Tiyək Bulağə	Tülke Qəyəse
Xələc Yole	Xənnək	Yannaxluq	Yoxarearx	Yoxarebağlar
Yoxareçöl	Yuxaredəgirman	Zavasuyu		Asemabad (OS-45)
Böyükyaze	Çalaçuqqur Bəkare	Çay Çöle	Cəfərhan Təp-pəbəkare	Cərdale
Dazlax	Dəmirrahing	Göl	Göl İçe	Hammar Güdare
İkkearx Arase	Mənaf Güdare	Nəbi Yere	Pan	Pan Dale
Qannezəmin	Qeytaz Yere	Qurd Dəlige	Şirinabad Arxe	
Bolagh-e Reza (OS-32)	Bədlər	Böyükyal	Daledərə	Ortaya
Qələ Üste		Chalabi (OS-4)	Ağgöl	Ceyran Bulağə
Çilgəze	Dohəççə	Dovşan Bazare	Düneyin Bağlare	Düneyin Dənəse
Göbəkletəppə	Höbərətəppə	Məşrəməzanəle Zəmine	Nəbe Əzge	Nəzər Dərəse
Pərkəkgörsənən	Qeysər	Qurddəlige Aste	Rəhmabad	Şahsənəm Bağə
Silo	Suletəppə	Tülke Dərəse	Üştəppə	Xarköz Dənəse
Xarküz Bağlare	Yataq Qabağə	Zorab Vərgəsi		Chal Mian (OS-46)
Ağgünəy	Ağaç Gədige	Ağaçyole Əqile	Ağaç Yollare	Ağaç Yolu
Ağcəqələ Gədige	Arx Üstü	Aşşagedəşt	Aşşage Əhədövü	Bana
Baş Əhədövü	Bayram Bulağı	Bəyquş Qəyəse	Börklü	Boruxluyal
Bovus Dərəse	Bovus Yolu	Böyükmeydan	Çalan Qəyəsi	Çaşurletəppə
Cəfərdüşən	Ceyran Bulağı	Cincin Qəyəse	Çovgan Yolu	Çovganın Başıyolu
Daşbulax	Daşzağa Günəye	Daşledərə	Dərdərə	Dərə İçe
Dinəle Dərəse	Dövədaşu	Dovleyal	Düldül Tavası	Əhmədsığireölən Dərə
Əlbəxş Zeygası	Əle Bulağı	Ələməmməd Hərdələre	Əmir Quzaye	Ər Ağaşları
Ərcedərə	Əsgərçimən	Gədig İçe	Gögərçin Luvası	Gölbərə
Götatan Yolu	Hacfərəc Bulağı	Haççadaş	Harun-o-Qarun Xərməne	İlanne Dərəse
İmam Çəşməse	Kama Gədige	Köhnədərə	Kölgəlik Dale	Küçükmeydan
Kumməd Qəyəse	Lökalan	Məmməd Bu-lağı	Məçid Dərəse	Mərdan Daşu
Meydanək Yolu	Məzrə'ə	Nişangə	No Dərəse	Ovcarçal
Pulluyal	Qabuldaşu Dərəse	Qarabayur	Qaraborux	Qarabulax
Qaradərə	Qara Dərəse	Qaraqəyə Boynağə	Qaroyal Dale	Qazan Dağı
Qəllənquç	Qəyəledüz	Qılıç Qəyəse	Qoyunyatan	Quş Luvası
Quşluvası Astı	Şahsəvən Qəbre	Saredərə	Sareqəyə	Səsverən Qəyəse
Sətiğölən	Sibilyəy Quzayı	Şorsı	Soyuxbulax	Suçıxan

Suçıxan Bucağə	Torpaxlu	Torpaxlu Başə	Tülke Dəllige	Turanqə Bucağə
Uzundərə	Xan Bağı	Xoşlan Ağzu	Yarumca Tavası	Yarumca
Yarumca Əqile	Yasteyurd	Yaxçimən	Yıxılqan	Yol Dərəse
Yuxarudəşt	Zammurxana	Zeyga		Chabar (OS-11)
Ağdaş	Ağaşle	Balagöl	Baqur Bağə	Başdərə
Baş Qarakəmər	Börkle	Çıraçqə	Dəlikləqəyə	Əbdul Xərabəse
Gədik	Gildirsəkke	Güney	Hacıbəram Dərəse	Hacırəmanəle Zəmine
Hövüzle	Kəklıkote Dərəse	Məşdəle Mütürabə	Ortahammar	Ötər
Qarakəmər	Qaroyal	Sahabəletəppə	Sareqəyə	Sareqəyə Təxtə
Sareqəyə Üste	Şorçay	Suşarullıyan	Uşdağ	Xərməncə
Yanandərə	Yolaxlar	Yurdtəppə		Darreh Sabz (OS-35)
Ağdaş	Cavaddərə	Ceyran Bulağə	Cinnedərə	Davaryuvan
Əlegöre	Əlegöre Bağlare	Əliəkəbdərə	Gövcə	Hövüzle
İbrahumtelle Bağə	Kəpər	Məciddərə	Movladərə	Qəqqovtəppə
Yengigöl	Zıq		Emamzadeh Abbas (OS-58)	Ağyer
Ağyerlər	Allamurad Bağə	Aşşağesu	Baqur Qətəse	Bostankarlar Küçəse
Çaydağlum	Daşkörpə	Əliheydər Yere	Əlimuradmehdi Bağə	Əmədxələş Bağə
Hacəle Qətəse	Hacxudadad Qətəse	Hamam Yere	Haşum Bağə	Kəd Dale
Kədxuda Bağə	Kədxuda Mələse	Küzəgər Mələse	Lubiya Yere	Mahmud Qətəse
Məməcan Qətəse	Meydiabad Dale	Mohənnəs- fərançi Zəmine	Qaraburun	Qarayer
Qeyrəc	Raman Bağə	Şəbdər Yere	Səfdəruşağə Mələse	Seyidfərze Təppəse
Tərəktor Yere	Vəzətən	Yədəllakəçəl Bağə	Yoncalux	Yuxaresu
	Esfandan (OS-12)	Aşşağə Mələ	Cecimne	Cilüvgir
Dəğirmanək Bulağə	Dəğirmanək Dərəse	Dəğirmanək Qənate	Doday	Əkbərən Qələse
Haşumi	İmamqulexan Qələse	İmamzada Yəhya	İsfənnan Qənate	Körbulax
Köynəkəriz	Nadixan Çimənne	Ortamələ	Pan	Pənşəmmə Bulağə
Qannebağça	Qızıldüz	Qızılgöl	Quzey	Şasən Bağə
Səmədağaxan Qələse	Səngər	Sərəzə	Silov	Şixməmməd Zeyzə- re
Uştəppə	Vəliabad Qənate	Yal	Yasin Bulağə	Yuxaremələ
Zeyle		Estahri (OS-14)	Ağbağ	Ağçaylax
Ağyal	Ağzəmin	Amara Yolu	Aşşağəbulax	Aşşağəməhəl
Aşşağəqala	Aşşağesu	Beşbulax	Buzbulax	Çerağan Gədigə
Çerağan Yolu	Ceyran Bulağə	Çıraqqoyan	Əmənli	Ərcindərə
Ərəmbağə Gölü	Ərəm Bağı	Ərgicə Arase	Əznədar	Həkimdərə
İlanletəppə	Köşşək	Qarabağ	Qarabulax	Qaraburun
Qaraburun Yolu	Qaraquş Qəyəse	Qarxıdle Zəmin	Qırmızıquzay	Qırmızıbulax
Qozağaşlebulax	Quzu Güdare	Şalməmməd Dərəse	Sareqəyə	Tülke Yole

Yan Bulağə	Yıxılanqəyə	Yolax	Yovşanle	Yuxareməhəl
Yuxareqala	Yuxaresu	Zimistandərə	Zimistandərə Gədi- gi	Zinə Bulağı
	Famarin (OS-7)	Ağa Bağə	Arazəminnər	Aşşəğəbağlar
Balayoldanyuxare	Baxçalar	Böyükzəminnər	Cədə Suye	Cinnəqala Təppəse
Cinnəqala Üste	Cirqəyol Aste	Dəğirman Aste	Dəmirqəyə	Dəmirqəyə Təppəse
Dönüm	Fərqabad	Hammara Zəmine	İkkiyol Arase	İsa Ağəce
Kəlvan Suye	Məşələr	Noxud Yere	Pamərin Suye	Qanneyaze
Qarayoncalux	Qətələr	Sərdavayole Aste	Sətiyar	Silab
Sültantəppə	Sültanum	Təxlər	Xərməncələr	Xosrobəyyole Aste
Yoncaluxlar	Yuxarebağlar		Farisabad (OS- 18)	Ağbuğda Yere
Ağçaylaq	Ağduvar Dərəse	Ağyal	Aşşəğiyal	Ayrumyol
Baladərə	Bədlər	Çalzəminlər	Çartaq	Çay
Çaylax Yole	Cə'də	Cəllabad	Çırax Yere	Davar Yatağı
Dəğirman Küçəse	Dərə	Dərəçixən	Dəyeklər	Doluxan Bulağə
Dövə Yole	Əli Kümməlasu	Feyzava	Fizzə Quyusu	Gildirə
Göl Astu	Göyzəminlər	Gül Dərəse	Güneybağ	Hasar Astu
Heydər Yere	İdəli Çaylağə	Korbulaq	Köynədəğirman	Kümməla Yalu
Mədəseyn Yole	Məlik Dərəse	Noxudlar	Püşlər	Qala Dale
Qaracalar	Qaşlar	Qax Dərəse	Quyular Boğazu	Şəfi Qətəse
Şəqqələ Yole	Seydabad Üstü	Seyzan Hədde	Sultan Dərəse	Suluçay
Suluçay Qırağı	Suran Yole	Təkəle Bağə	Tüləlik	Tülkidəligi Yole
Turab Bağı	Üzəlliklər	Vildava Hədde	Xəllabad	Xərmən Dərəse
Xosrobəy Yole	Yük Dərəse	Zeydava Çayu	Zeydava Yalu	
Fathabad (OS-39)	Abasdərə	Ağdaş	Ağgümməd Bağlare	Amara Yole
Aşşəğemələ	Ayrulum Yole	Bağ Yellərə	Balatəppə	Baxçalar İçe
Cə'də	Ceyranqaççan	Daşkörpe	Daşkörpe Yole	Daşle
Dəğirman Dibe	Dəğirman Qabağı	Dəvəboyne	Dübək Daşə	Dübək Dibi
Duvarle Kana	Əbdiləməd Dərəse	Ələqule Bağə	Əmədava Kərizə	Fətəvad Çaye
Fətəvad Göle	Fətəvad Kərizə	Fətəvad Yekabe	Geçik	Həççədərə
Kəlvan Yole	Kənniçinnə Geçik	Köynəqətə	Məşhərif Göle	Meydanga
Nəhmət Daşə	Niligird Kərizlərə	Qaratəppə	Qazux Çaye	Qazux Çölə
Qazux Yallare	Qəyaxle	Qezlərqaççan	Riglevərgə	Səkkizbeldəstə
Sərazə	Seyidmeyde Bağə	Şorşor	Sumavur Yole	Təppə Bağə
Torpaqqazan	Tüləkan	Üştəppə	Xan Mələse	Xərmənnər
Yəyaxan Mələse	Yonca Yəlləri	Yoxaremələ	Zərəbad Göle	Zərəbad Rihinge
Zərəbad Yekabe		Fazlabad (OS- 19 and OS-49)	Ağpan	Ağpan Yole
Arx Üste	Aşşəğəgöl	Balatəppə	Bərzə Arxe	Biyanne
Cəhanşa Qapuse	Ceyranqaççan	Dam Üste	Davar Yulağə	Dəğirman Çaye
Dənə Başə	Dərə Qırağə	Dəşt İçe	Fətəvad Yole	Fəzlabad Çaye
Fəzlabad Təppəse	Göl	Güney Ağzə	Güney Qabağə	Hamam Yere
Həsənabad Çölə	Həsənəle Bulağə	İzzət Dərəse	Kəlbəfatma Bağə	Kəlmə Dərəse
Köpəqqıran	Köynəbağ	Köynədəğirman	Küçəbağ	Küllükdan
Meydan İçe	Nəbe Dərəse	Ordulu	Qaraağəce İçe	Qaratəppə

Qasımخان Qələse	Qax Dale	Qazux Çöle	Qələ	Qətəpüşg
Qəyəburun	Qəyəleyal	Qoçç-e-Təgə	Qurruçay	Raza İmamzadəse
Səfdər Təppəse	Sumovur Yole	Üştəppə	Usub Vərgəse	Uzundərə
Xalüq Qapuse	Xərmənlər	Yadurga Yale	Yetimtəppə	Yuxareçöl
	Qaleh-ye Moham-madabad-e Shokrayi (OS-17)	Ağyerlər Arxe	Ağyerlər Zəmine	Aşşagəməhəllə
Balaməmməd Bağə	Balazəminlər	Baqurbəy Quy-use	Baqur Təppələre	Başkərdilər Arxe
Çabar Yole	Dənə Piçə	Əbülfəzl Bax-çəse	Əkbərabad Piçə	Əkbərabad Qabağə
Əkbərabad Tərəfe Arxe	Əkbərabad Yole	Əlecən Dərrəse	Əliağa Bağə	Əliağa Yere
Ərbab Bağə	Ərbab Qələse	Famərin Yole	Hammara	Həftadquyular
İdələ	İsfənnan Yole	Kəlvan Yole	Köhnəyonçəzar	Köhnəyonçəzar Arxe
Kümüş Yole	Məşməhəmməd Bağə	Mullahəsən Bağə	Qasumabad Yole	Qəyəibrahim Bağə
Qulam Bağə	Qurruçay	Reza Baxçəse	Saredağ	Şəban Bağə
Səməd Bağə	Səməd Dərrəse	Səranə	Səranə Arxe	Sultantəppə
Sultantəppə Çöle	Təkdağ	Təppələr	Təppələr Zəmine	Tiryak Yere
Vəlilla Kürəse	Yədulla Bağə	Yuxarəməhəllə		Qareh Gol (OS-47)
Aşşagəbağ	Ayrulummyol	Balabulaq	Balayal	Başgöl
Bədlər	Böyükbənd	Böyükdərə	Bulaq Dərəse	Bulax Yolu
Çəmən	Dalbağ Yere	Daşdivar	Dərə Boğazı	Dərə
Divarlebağ	Dördəng	Əyaxgöl	Göləstəzəmin	İdəağacı Üstü
İdəağacıyal	İpəgəle Bulağı	Kəlbəsən Bağı	Körbulaq	Körbulaq Üsti
Küləmil	Məmədövsar Kanası	Məstanalidərə	Mövlüdərə	Ortagöl
Orta Təxtə	Oturbatan	Qalaxlezəmin	Qaqq Üsti	Qarayal
Qasem Bağı	Qeyrəşlər	Qırax Təxtə	Qoltuxzəmin	Qoşdərə Qırağı
Quyuqərağə Zəmin	Üşdəng		Qazuq (OS-55)	Ağbulax
Ağgöl Təppəse	Balaçiməd	Başbulax	Bulaxlar	Çanaxle Dərəse
Daşlyol	Güney	Kəriməle Dağə	Köpəqqıran	Mamudçimənnə Məzrəse
Mirzəməd Dərəse	Ordulabaşbulağə Məzrəse	Ordula Gədigə	Qabaxyal	Qaraqulxana
Qarğasiçan Təppəse	Qəyəburun Məzrəse	Qəyəməmməd Dərəse	Qoçç-e-Təgə	Quzudaş
Quzu Qaşə	Rahman Dərəse	Virantənnir Məzrəse		Hoseynabad (Os-16)
Aragər	Balatəppə	Başgər	Böyügarx	Böyügarx Körpüse
Çəlpov	Çəlpov Bulağə	Çizan Yole	Dizabad Yole	Əliəbbas Yere
Əsəd Bulağə	Hacı Çəmi	Hərdələ Bulağı	İkkeyarx Arase	Kəltik Duvare
Köynəbağ	Mal Yole	Mamud Arxe	Mamudarxe Qırağə	Mədrəsə Piçə
Mələgird Yole	Mənuçehrən Qələse	Məqsəd Qabağə	Miləgird Arxe	Müftabad
Ölməzlər	Qəbirsannux Piçə	Qərəçay	Qərədağ	Qermezzyaze
Saredağ	Şordərə	Şordərə Körpüse	Şükraye Zəmine	Xənnək Dale
Xənnəktəppə	Xərdərə	Xərməncə Piçə	Yengibağ	
İsaabad (OS-10)	Abədin Bağə	Ağyellər	Aşşagə Kənniçə	Aşşagular
Asya Bağə	Bağlar Kərize	Bağlar Yole	Balaməççid Qapuse	Bədəl Kölgəligə

Behbud Mələse	Bərnabad	Borcəle Bağə	Böyükdərə	Böyükkəriz
Böyükməççid Qapuse	Cirqəyol	Dəğirman Üste	Dənə	Ələquləbəğ
Əleverde Bağə	Ərrazabəğ Bağə	Firsava Çölə	Geçik	Hamam Dame
Həsənqulə Bağə	İkkebağça Ortase	İkkisuqaruşan	Kəlbəle Bağə	Kənniçə Bağə
Kərim Kürəse	Mammədabad	Mammədabad Aste	Məlik Qələse	Meyde Bağə
Məzarsannuq Üste	Narencağace Dibe	Qaççağan	Qala Qapuse	Qalaxlar
Qasumabad	Qasumabad Aste	Qasumabad Dərəse	Qələ İçe	Qezelkərizlər
Qocux	Qoşdərə	Rəməz Bağə	Su Başə	Tülke Dərəse
Üşdərə	Xaluqabad	Xavər Bağə	Xəlvəra Yole	Yengebağlar
Yengimülk Dərəse	Yoxare Kənniçə	Yoxarular	Zirabad	Zirabad Dərəse
Zövqələ Bağə		Jafarabad (OS-31)	Ağturpaxlux	Asya Bağə
Asya Hasarlarə	Bənd	Çaylar Piçə	Çələbi Yole	Çələbiyole Üste
Dəğirman Dibe	Dərə Zəmine	Göl Dibe	Kəriz Dibe	Kəşxan
Kumuzanyole Üste	Pamərin Hədd-e-Sədde	Pamərin Ucase	Qala Quyulare	Qannebaxça Yole
Qərəman Baxçase	Sərəzə	Silov Tərəfe	Şorçay Tərəfe	Təkdağ
Təppə Dale	Xanabad Ucase		Kalvan (OS-13)	Ağarəfe Hasaru
Ağuzkəriz	Bən	Çadur Yere	Çallar	Cecimne
Çimədtəppə	Çimən	Çövlüm	Çövlüm Ucasu	Dəlikləqəyə
Dəşt	Eysəçay	Göl İçe	Güney	Hamam Yere
Hüseynabad Bulağı	İbramabad Çölü	İmam Yolu	Kənd Bağı	Luvəsək
Murtuza Hasaru	Nalişgir	Ordula Yolu	Pəri Qələse	Qala
Qala Dalu	Qaralluq	Qaturaparan	Qəyə	Qeyrəc
Qırmızzəmin	Qızıldüz	Qızlar Qəyəse	Qoşaca	Quzey
Səfər Qətəse	Simovurtəppə	Şirələ Bağı	Vəliabad	Xənnək
Xərməncə	Yarluğan	Yolocaq	Yuxareqeyrəc	
Khatamabad (OS-23)	Altedang	Aşşəgəgöl	Bəd Dərəse	Bəxşələ Dərəse
Buyanmələ	Bulax Başə	Bulaxlar	Cəfər Dağə	Deyimbağlar
Gəngdərə	Gərdik Dale	Göbəkə	Köynəbulaq	Küllücə
Kurra	Mağarəletəppə	Mulla Səkkise	Nəzər Dərəse	Oyanmələ
Ovebağlar	Ovezəminnər	Övledağ	Pərkək Dərələre	Qiblə Bulağə
Qizilə	Qurdle Dağə	Qurreçay	Şaban Dərəse	Saredağ
Şor	Şorçay	Su Dağə	Ucalar	Üştəppə
Yuxarebağlar	Yuxaregöl Aste		Kheyribad (OS-26)	Asemabad Yole
Aşşəgəmələ	Başkörpe	Biznigird Arxe	Böyükyaze	Böyükzəmin
Cəfərabad Yole	Cəlilabab Yole	Dodang Yere	Ənnab Ağace	Göl Başə
İnçəyaze	Kilitə	Köynəyoncalux	Kumuzan Yole	Məççid Qabağə
Məhmudabad Yole	Qədbor	Qıraxbağ	Suran Yole	Xosrobəğ Yole
Yekov Yere	Yengeyoncalux	Yuxarebağ	Yuxarəmələ	
Khomar Baghi (OS-42)	Arayol	Bağlar Başə	Belmaxlar	Buzovlux
Buzovlux Yole	Çaltəppə	Çiməd	Çimədtəppə	Dodang Püşge
Doəzgə Püşgü	Duzdaşə	Ənar Yole	Fətəvad Cirqəse	Göllər
Güney	Hədd-o-Sədd	Heydərqule Dənəse	Kəklükote	Kəlbəisa Dange
Kəlvən Çayə	Kəlvən Hədde	Körbulaq	Köynədəğirman	Küləsuvar

Murad Yellərə	Nalışgır Dərəsə	Qabaxyal	Qarayal	Qaturaparan Çay
Qəyəliyal	Qeyrəşlər	Qızıldüz	Qızlar Təppə	Rastgurdan Yole
Saretikannık	Səngərtəppə	Şərəfabad	Sərəzə	Suqovziyan Bulağ
Suqovziyan Yole	Sumovur Yole	Təktəppə	Yetimtəppə	
Khosrow Beyg (OS-28)	Abedinxan Bağ	Abedinxanbağ Aste	Ara Dange	Arazəmin
Asumabad	Asumabad Göle	Axudlar Kənəse	Bəzrək Quylare	Biznicird
Biznicird Quylare	Biznicird Təppə	Böyükhamam	Böyükzəmin	Bulaxletəppə
Çarbağlar	Çartaxletəppə	Cəfərabad	Cəfərabad Tərəse	Cəfərabad Yole
Cəlilabad	Cinne Qələ	Dare Yere	Dəmirrahing	Doqquzçay
Əbulqasumxan Qələse	Əhmədabad	Əkbərabad Quylare	Əlixan Qələse	Əsədullaxan Bağ
Göççü Quylare	Həcəqerran	İncəzəmin	İsmailxan Yoncaluğ	Kəlbəməydexan Bağ
Kəlbənəmətullaxan Bağ	Köynəhamam	Köynəqələ	Mədqule Bağ	Məqsudabad
Məsumabad Qənatlar	Musəlla	Musəlla Dövr-e-Bərə	Neyzar Quylare	Nəzirabad Quylare
Niyyətəle Bağ	Noxudyerilər	Oruş Bağ	Pammux Yere	Pan
Pəllə	Pəlvədlər	Qaratunqalar	Qələ Xərabalar	Qətələr
Qızılga Zəminnərə	Qannevərgə	Şəbdər Vərgəse	Səbzabad Tərəse	Sərdar Xərməncəse
Seyzannar Köynələr	Şirinabad Kərizlər	Siyapüşlər	Təppə Üste	Tərənaxanum Qəbre
Tiryak Yere	Vərəkzar	Xan Bağ	Xəlfə Ocağ	Xənnəx
Xeyrabad Qabağ	Xudamuradxan Qələse	Yoncaluxlar	Zoğaltəppə	Zülfabad
	Komijan (OS-29 and OS-30)	Abbasqule Vərgəse	Ağbulax	Ağbulax Bağ
Ağdaş	Ağgünbəd Bağlar	Ağkəriz	Ağərezabəg Bulağ	Ağayazlax
Ağaşluq	Amara Yole	Aşsağebağlar	Aşsağəçimən	Aşsağular
Axturpax	Ayrulummyol	Bağlar Yere	Balaçimən	Başdəgirman/ Başdərman
Bayullar	Behbud Məhəlləse	Bərrava	Bovus Yole	Boyanne
Böyükbağ	Böyükbayur	Böyükçay	Böyükdərə	Buzbulax
Cammulabad Çimənne	Çay İçe	Cəfər Bulağ	Cəfərxanqələse Aste	Cəlilabad
Çərgəze	Çıraqəle Bulağ	Çöl Zəmine	Cümbulax Səkkise	Daşbulaq
Daşkörpe	Daşqape	Daşle	Daşle Vərgəse	Dəgirman Dərəse
Dəmiççilər Bağ	Dəmiççilərbağ Aste	Dəmirqəyə	Dərə Qətəse	Doəzgə
Doqquzçay	Duvarsuzbağlar	Əkbərabad	Əlexan Bağ	Əlexan Yatağ
Əlequlebəg	Ənsə	Ərcinək	Ərmudle	Əzgələr
Garaj Qabağ	Göl Baş	Göl İçe	Göllər	Gül Ağace
Günək	Həmzəölən/Həmzəlan	Həsənabad Çay	Həsənabad Göllərə	Həsənabad
Həsənabad Üste	Hüseynsəqqagil Vərgəse	İsaxan Təppə	İsabad Mələse	İsabad Suye
İsmail Bulağ	Kəlbəlebağ Aste	Kölfəranğ	Kölgəlik	Kölgəlik Vərgəse
Körkəriz	Kövlığa	Köynəbağlar	Köynəqələ	Köynəqətələr
Küçə Dəgirman/Küçə Dərman	Kumuzan Çay	Kumuzan Çöl	Kumuzan Göllərə	Mammədəle Bulağ
Mammədxanbağunıy Aste	Mammədxan Təppə	Mamud Bulağ	Mamudabad Aste	Mənsurabad

Meydixan Arxe	Mil Dəgirməne / Mil Dərmanə	Mil Təppəse	Mohaceribağə Qa-bağə	Muxtar Bulağə
Nahardərə	Nəbəkəlbəqəyəəle Bağə	Nəccarlar	Nəşmə Çölə	Niligird
Niligird Bulağə	Ortaçimən	Ovammər Dərəse	Peşklər	Qannebağ
Qaraburun	Qaraqəyə	Qaratəppə	Qaratəxtələr	Qələ Aste
Qəmişlig Arxe	Qətələr	Qəyəəle Çayə	Qəyəliçimən	Qəyəxle
Qəyrəc/Qəyrəş	Qızılkəriz	Qoççu Günəge	Qucuq	Qulaməle Əzgələre
Qulu Bağə	Quşdəre	Riglidərə	Şatəppəse	Səfər Bulağə
Səlmenaz Bulağə	Seyfi Bağə	Seyfullabağə Vərgəse	Seyid Dəgirməne/ Seyid Dərmanə	Şikar Əske
Sil Bulağə	Şirələ Bulağə	Şixidil	Soleymanbəg Bağə	Şorbulaq
Su Başə	Su Əyəğə	Suluqucux	Təkkəriz	Təkyəlilər Vərgəse
Tiryək	Tülkü Qəyəse	Xaluqabad	Xanum Ağaşlare	Xanum Çimənne
Xələc Yole	Xərməncəgə	Xərməncigələr	Xurdayallar	Xurdacalar
Yal	Yal Bağlare	Yasin Bulağə	Yeddiçimən	Yeddigöl
Yemişan Ağace	Yengibağlar	Yengiimam	Yoxarearx	Yoxareçöl
Yoxarehasar	Yoxaremələ	Zava Üste	Zərabad Peşge	Zeygalux
Zirabad	Zirabad Çayə		Kutabad (OS-27 and OS-33)	Aşşağular
Batlxlar	Buyanbələ	Buzbulax	Cecimne	Çirax Bağə
Daşqalax	Dəlikləqəyə	Dodəng	Dövəsirilən	Dövəyatan
Əlicəfər Yalluğane	Gəngdəre	Həşumə	Həççəhəççə	Mammədcəfər Yalluğane
Necəf Zeyzəre	Oyanbələ	Pişik Luvase	Qəbiresannux Dale	Qışlaxlar
Qoxləçimən	Qurreağac	Quyədərəse Bağə	Quyə Dərəse	Təxçimən
Üştəppə	Yalluğan	Yazuleqəyə	Zeyzar	
Mahmudabad (OS-9)	Ağtəppə	Arx Aste	Aştökülən	Barat Yeri
Böyükyazə	Daxlax Bəkare	Dəgirmənyazə	Dəmirrahəng	Duvarleyoncaluq
Fərəc Yere	Gülşan	İnçəyazə	Kərim Yere	Küləbənd
Noruzələ Yere	Nuxud Yere	Pammux Yere	Qədbur Böyükyazə	Qızılyal
Razaabad	Şorapəz	Tilşə Böyükyazə	Ucayoncaluq	Xərabələ Təppəse
	Mehdiabad (OS-27)	Abbas Çəmə	Böyügarx Çölə	Gövgüdar
Güdar	İmamzadə Abbas Körpüse	İmamzadə Zəminnərə	Şazdə Quyulare	Sə'dabad Quyulare
Xənnək		Meydanak (OS-54)	Ağdəre	Ağələ Dərəse
Ağgöl	Ağtorpax	Ağayal	Ağaşlədəşt	Ağcəgöl
Alma Ağace	Aşşağəbadamlux	Aşşağə Qaragövənnig	Aşşağə Qezilgunəy	Badamlux
Bağ İçe	Banə Göle	Bəlkə Başə	Biyannə	Butay
Çabana	Cəfər Bağə	Cəfərabad	Dəgirmən Aste	Dərbəd Gölü
Dərbənd	Dəşt	Dəşt Tarazə	Deyəm Bağə	Düldül Üzə
Əkbər Səkise	Əli Çəşməse	Əlimərdan Göle	Əsindərə	Əsindərə Çayə
Evqəyə	Fərzə Bulağə	Gilkan	Gorçan Dərəse	Güngörməz
Günəy	Günəybağ	Günəydərə	Guvaladəre	Hacum Bağə
Hammarə	Hassar Üste	Hassarüste Dale	Həbib Göle	Həsən Bağə
Kəd Bağə	Kəklik Dərəse	Kölgələ Qəyəse	Kölgəlik Dirsəge	Köraçəşmə

Kuçaxçal	Mafur	Mafur Ağze	Mammədyere Dərəse	Mamutevlan
Musaquləölən Gədik	Nüftələ Bağə	Numreyal	Otay	Pələy Qəyəsə
Qaradərə	Qaragövännig	Qaraqulxanə Dale	Qasum Quzaye	Qədirqulu Bağə
Qəmişlu	Qeraxgöl Dərəse	Qermeze	Qezilgünəy	Qizilbağ
Qizilcə	Qoşabulax	Quzay	Quzaybağ	Recəbyere Dərəse
Saqquz Ağace	Səfərqulə Səkise	Seyid Bağə	Şişəgövləndərə	Şorəkəd
Toğan Gölü	Usub Kərizə	Xəlfə Çəşməse	Xəzanə Dərəse	Xəzanəc
Yalquzağac	Yengiçəşmə	Yuxare Qaragövännig	Zammurxana	Zarunce Dərəse
Zeyə Çəşməse		Milajerd (OS-5, OS-6, OS-22, and OS-27)	Acceot	Ağgüdar
Ağamədli Məhəlləse	Araqəyrəc	Arayaze	Arx Üste	Aşurilər Məhəlləse
Bağ Körpüse	Balaarx Yaze	Balaaybatan	Balaəyax Yaze	Balaqala
Balaxan Yere	Balayoncaluq	Baqirabad	Başqəyrəc	Başyaze
Baxçalar	Bənd	Böyügarx	Böyügarx Yaze	Böyügaybatan
Böyügəyax Yaze	Böyükkörpe	Böyükyoncaluq	Çay	Çay Arxe
Çay Çölə	Çay Körpüse	Çəmədle	Çəmədleyaze	Çəmən Bəkare
Çəmən İçe	Çəşmə	Çəşməüste Dəgirmanə	Cilovlilar Məhəlləse	Çiməd Bəkare
Dağ Çölə	Daşlucə	Davar Yolağə	Dazlaxlar	Dəgirman Arxe
Deyim Zəmine	Dövəyayulan	Dövəələn	Əliəkbər Hərzove	Əliava Dirsəge
Əliavatəppə	Ərax Yole	Ərəb Yurde	Ətabəgilər Məhəlləse	Əyəxyaze
Fuğanəle Yere	Göytəppə Yole	Güdar Ağze	Hacqənbər Yere	Hamam Arxe
Həmədan Yole	Həsənkərbəlegil Meydane	İdələ	İdələ Yole	İkinciyoncaluq
Kəriz	Kərməlik	Kəşgələ Arxe	Kəşkələ Bağə	Körpülaq
Kötən	Köynəmələ	Köynə Meydanne	Kulluxle	Kumuzan Yole
Kürəpəz	Mamməd Qədbure	Mamud Arxe	Mamudabad Arxe	Mamudabad Yole
Məlikli	Nərəfştə Yole	Ovammər Yole	Pamərin Çölə	Pamərin Yole
Pərkək Yole	Pisərəb Yurde	Qabaxyoncaluq	Qala	Qalabağlar
Qalatəppə	Qala Yole	Qaraçay	Siyapişk	Qasum Dərəse
Qasumələ Məhəlləsi	Qaturyayulan	Qərreqəbire Dibe	Qəssaba Arxe	Qəssaba Bağə
Qəyrəc Arxe	Qəyrəc Bəkare	Qəyrəşlər Bağə	Qılıştəppə	Qıntırlıq
Qırmızıttəppə	Qulamhüseynilər Məhəlləse	Qurbanəle Yere	Qurdletəppə	Qurreçay
Ragurd Bəkare	Ragurdd Dağə	Ragurd Yole	Riglig	Rovung
Şaltəppə	Saredağ	Şazdə Kərizə	Seleymanne Məhəlləse	Sepəhdar Bağə
Sıgır Ərzuve	Sıgır Güdare	Sıgır Yole	Şor Arxe	Şor Bağə
Şordərə	Şordərə Bəkare	Şordərə Körpüse	Şorıy Arayazuse	Şorıy Başyazuse
Şorıy Əyəxyazuse	Sultantəppə	Sülüklü Yole	Süpürgəlik	Tərəktor Yere
Topçegüdarə	Üştəppə Yole	Xərməncə	Xosrovbəg Yole	Xumarbağlıllar
Xunnab Yole	Yalançıçay	Yastıbulaq Dağə	Yastıbulax Çölə	Yaxçəərəb Gürde
Yazeqəyrəc	Yoncaluq	Yoncaluxlar	Zurbənd Əyəğə	Zorbənd

	Nahr-e Poshteh (OS-8)	Ağa Bağe	Araluq Zəmine	Axtəppə
Babayılar Məhəlləse	Balagöl	Baqurbəg Zəmine	Bənd Boğaze	Böyükgöl
Böyükzəmin	Çalyoncalux	Darı Yere	Əkbərabad Yole	Əlemurad Zəmine
Əlvənd Yere	Göllər	Həmədan Yole	Himmətəle Yere	Hüllər Yere
Hüseyxan Yere	İncəzəmin	Kazum Yere	Küləbənd	Milacerd Yole
Mili Yere	Mirzəmməd Yere	Nəqi Yere	Nərəpüştə Dənəse	Nizamabad Təppəse
Noruzəle Yere	Noxud Yere	Ortayaze	Pannar	Qannıyaze
Qaturbatan	Qələ İçe	Qırmız Yere	Quyyeqaruşan	Ragurd Yole
Rəşid Yere	Roving Dale	Səbzabad Yole	Şəkərəli Yere	Səkkilər
Seydəli Yere	Seyidlər Məhəlləse	Şordərə Arase	Şorzəmin	Şoveyaze
Suranagedən	Torpax Yere	Ucayoncalux	Üşday Dərəse	Üşday Yere
Xosrobəy Yole	Zürrət Yere		Parkak (OS-51)	Ağgədik
Bağ Alte	Böyükzəmin	Bulaq	Çarkəzle	Dərvişmədinə Vərgəse
Əbdiləle Dərəse	Əlexan Qalase	Göl	Kaka Yole	Köynəbağ
Köynəbulaq	Küllüçə	Meydeabad Yole	Müççülqala	Nəsmə
Qaraburun	Qəcirnana Dağə	Qıntırlıq	Qırmızbuğda Yere	Saretikannuk
Següşzəmin	Sülüklü Yole	Xanabad Yole	Yasbulax Yole	Yengibağ
	Rastgordan (OS-50)	Ağziyarət Gədigə	Ağşəlegöl	Atbatan
Bonduluqsürən	Böyükdağ	Bulaq	Cəfərxan Çimənde	Çövrüm Çaye
Doşançixən Çaye	Esfəndan Hamvarase	Gildirtəppə	Güney İçe	Hasarledərə
Hasarledərə Dağə	İsa Çəşməse	İssedərə	Kəlvən Hamvarase	Kənd Çaye
Kəpər Ağze	Körbulaq	Mamud Bulağə	Maruq Döşə	Məsməbad
Qaragöl	Qarğaburun	Qeşlaq	Qezelbulaq	Quzey
Quzey Dağə	Rəhim Bulağə	Turpaqqazan	Xakeşirle	Yengigöl
Zehle Dərəse		Rowshanai (OS-43)	Abdulabad Göle	Abudunxan Qələse
Ağbulax	Aşşəğəbağ	Aşşəğəçəmən	Aşşəğəgöl	Axpan
Böyükbağlar	Çedgəle	Cəmməlabad	Cəmməlabad Dağə	Dəvəölən
Düz	Duzlax	Duzlax Dağə	Əliabad Göle	Ərcinne
Gengdəre	Güllüçə	Güllüçə Dağə	İsban Bulağə	İsməle Bulağə
Məmməd Noxude	Mullaəlexan Bağlare	Orğedərə	Pirəle	Pirəle Dağə
Pişik Qəyəsə	Qannequye	Qaraağşluxlar	Qaragünək	Qarabul
Qarabul Dağə	Qaraquluxdəre	Qaturölən	Qəyəburun	Qoca Hasare
Qozəy	Qozəy Dağə	Qulbiyabane Dərəse	Saregünək	Sedang
Sərxan Bağə	Suledərə	Toyuqəşiyən	Üşmil Dağə	Xan Bağə
Xanəməd	Xərmənəcəgə	Yanbulax	Yumrebayur	Yuxarebağ
Yuxaregöl	Zağale Dağə		Sabzabad (OS-44)	Darküçə
Əhmədtəppə	Güctəppə	Haşumbəg Təppəse	Kən İçe	Küçükküçə
Muradular Təppəse	Qəl'ə Dərvazase	Qərətəppə	Qırmızıtəppə	Saretəppə
Şərifilər Təppəsi	Uzaxküçə	Vəlillabəg Təppəsi	Yədullaxan Bürce	
Samqavor (OS-25)	Ağdaşleçay	Ağgöl	Aşşəğədoqaş	Balatəppə
Başdoqaş	Bayramxan Dərəse	Bovus Yolə	Boyannə	Böyükseyat

Böyüksığır Yolə	Çilgəzə	Çumaxtəppə	Çumaxtəppəse Dalə	Dərəbağ
Dərvişan Yolə	Dikyal	Dirilə	Doqaş	Əşşəkdüşənçay
Əşşək Meydanə	Eynəbar	Həsənabad	Həsənabad Yolə	İbad Bulağə
İdəlicə	İmam Gədigə	Kəlmə Dərəsə	Körəqqıran	Körəcabulax
Küçük Sığıryolə	Kumuzan Yolə	Mərkəl Bulağə	Meydanək Yolə	Nal Gədigə
Nəzər Yalə	Ordula	Qannequyə	Qanşar	Qaragədik
Qaraqoyun	Qaratəppə Yolə	Qarayal	Qaraqulxana	Qazux
Qələmdaşə	Qılıçtəppə	Qocasarə	Qurd Luvəsə	Qurruçay
Quzu Qaşə	Rəgəzar	Rüşnayı Yolə	Rüstəm İzə	Soğannə
Soğannəçay	Təkyə Yolə	Tənnir Bulağə	Üştəppə	Xərələ
Yanbulax	Yumrə	Zağa Dərəsə		Sardarabad (OS-38)
Bağ Küçəse	Büşlədəgirman	Cirqəyol	Doqquzçay	Əkrəmiyyə Zəmine
Ərbablık Qələse	Famərin Yole	Mammədabad Qənatə	Mammədabad Zəmine	Miləgird Yole
Qələdəgirman	Sərdərabad Qənatə	Sərdərabad Təppəsi	Xosrobəy Yole	
Seyyedabad (OS-18)	Aşşağeyal Yolu	Ayrumyol	Çarra	Çaylax
Firsava Həddə	Göl Başu	Korbulax Dərəsə	Korquyu	Otaq Dalu
Ovzəminnər Astu	Qaladale Zəminnərə	Qəbirsannux	Şəqqələ Yolu	Vildava Cədəse
Xərməncə	Xərvarə Cədəse	Xosrobəg Yolu	Yengimülk Həddə	Yengimülk Yolu
Yengiyol		Seyjan (OS-15)	Abbasölən Dərəsə	Aşşağəhammara
Axud Səkkise	Bağça Aste	Başdərbən	Batlaqlar	Bəgcanölən
Bərgəllə	Çimən	Cinneqələ	Covud Qalağə	Daledərə
Dəgirman Dibe	Dəhnə	Dorah	Döş	Əbbasölən Qəyəsə
Əliseyn Bulağə	Əlməməd Dərəsə	Gəbir Çartəğə	Govur Qələse	Göydərə
Gülağəşlə	Gülbəhar Bulağə	Güllebulaq	Həcəvələ Quyuse	Hacı Yallare
İdə Ağaşlare	İmam Dale	İncille	İssədərə	İzzət Tüləlige
Kəpəl	Kəpəl Seylabe	Körpe Bulağə	Köşk	Kövsər Səngərə
Köynəbağ	Kürələr Ağze	Küşnə	Küşnə Meydane	Küşnə Qəyəsə
Küşnə Şabulağuse	Mammədhüseyn Dərəsə	Meydan Sərəsə	Meydannar	Mirhüseyn Dərəsə
Mulla Bağə	Musaxan Bulağə	Nəzirpiş	Nüsrət Bulağə	Pələyne
Poxlebulax	Puran	Qarabure	Qaraquzey	Qarayallar
Qeqqəzlər	Qermeztəppə	Qermezebağ	Qermezequzey	Qez Qalase
Qırqeylik Bulağə	Qonaqçıxən Dərəsə	Qoz Ağace	Qurban Bulağə	Qurbəle Silovve
Qurdledərə	Şah Bulağə	Şahbulağə Bağlare	Sareqəyə	Saresərf
Səbzələ Bulağə	Səfdər Bulağə	Səkkilər	Səməd Çartağə	Səngər
Sərdəva	Sərnizirpiş	Şirə Torpağə	Suşarullıyan	Tazedüşən
Təkdaş	Tələvar	Tənnir Torpağə	Tikəsərf	Tökülüm Qəyəsə
Top Qəyəsə	Vələ Dərəsə	Xan Bağə	Xane	Xane Bağlare
Xane Çaylağə	Xərabalar	Yağub Səngərə	Yallar	Yuxarehammara
Zağalar Ağze		Shad Qaleh (OS-48)	Ağzəminnər	Aşşağəbağlar
Aşşağəhasar	Aşşağeyol	Dönüm Quyuye	Əsədabad Qənatə	Əsədabad Quyulare
Əsədabad Yole	Güdar Yole	Köynəbağ	Məççid Qabağə	Məqsudabad Quyulare

Məqsudabad Yole	Qasum Quyuye	Sare Quyuye	Şəqqələr Qənatə	Şəqqələr Quyulare
Usumabad Zəmini	Xeyrabad Quyulare	Xeyrabad Yole	Yolax	Yuxarehasar
Yuxareyol	Yuzaxzəmin		Soluklu (OS-59)	Çanaxle
Deyimtəppə	Dikdağ	Donquz Dərəse	Ərgetəppə	Göl
Hasarle Dərəse	İydələ	Kəkligote Dərəse	Küllüçə	Küllüçə Çayə
Kurra	Nəsme Çayə	Qala Dale	Qaradağ	Qaradağ Alte
Qəmişlə	Qəmmərəle Dərəse	Qezilə	Qinnirqəlik	Salamga
Saredağ	Su Dağə	Taxledax	Təkdağ	Təxçəm
Ucalar	Vərəklik Çayə	Yalquzyal	Yol Dərəse	Zıq
Zıx Təppəse		Suran (OS-53)	Arx Aste	Axtəppə
Babalebəyle	Bağ Yere	Barat Yere	Böyügarx Aste	Böyükyaze
Darre Yere	Dəgirmanyaze	Duvaryoncalux	Əbdullaxanne	Əkbərxanne
Fərəçağale	Fərəç Yere	Gülşan	Hachaşumne	İkinçəabdullaxanne
İnçəyaze	Kəlməhüseyn Yere	Kərim Yere	Küləbənd	Mammədabad
Mammədabadyole Üste	Muradabad	Noruzəli Yere	Noxud Yere	Pammux Yere
Pammuxyere Təppəse	Qaraçay	Qədbur	Qızılxanumne	Qızıl Yaze
Razabad	Şurapəz	Ucayoncalux	Xərabəletəppə	Xərməncə
	Susanabad (OS-27)	Bostanyerilər	Çaba Gədigə	Çıraççı Dağə
Əli Göre	Ərbab Zəminnərə	Göbəkttəppə	Gurhan Hammare	
Tarlan (OS-20)	Abas Dərəse	Ağdərə Dərələre	Ağdərə Meydane	Baladərə
Bərgəllə	Böyükbağ	Böyükgüney	Böyükquzey	Çalmeydan
Çalağan Dərələre	Çaylaxbağ	Cəfərqule Qoltuğə	Çıraççə	Daledərə
Dəmdərə	Dəştəban Qəyəsə	Donquzlux	Ələbəg Gərdigə	Eyvandərə
Eyvangötədərə	Göbələkle	Govdanale	Govxana	Güneybağ
Həsənbəg Arxace	Heydər Qaqqə	İmam Dərəse	İnçədərə	İncille
İsbarəkle	İsmail Dərəse	Kədgörsənən-burun	Kəlbəsənne	Kəriz Dərəse
Küçükmeydan Başə	Küçükmeydan	Küşnə Qəyəsə	Mədələölənquye	Məsadux Dərəse
Mürtuzəliqəyəcırpan	Nəcəfdanasequrdiyən	Nədir Dərəse	Noruzəle Dərəse	Nuxud Dərəse
Orta Dale	Ovələn	Pələyne	Qannedərə	Qanneyaze
Qasuməle Dəlige	Qazyağle	Qəbirsannux Dərəse	Qəyəsəle Dərəse	Qezlər Bağə
Qıraq Dale	Qışlaq	Qiyaxle	Qurdledərə	Səkinə Imame
Səkkilər	Sərf Daledərə	Sərindərə	Seyzan Meydane	Şirə Turpağə
Sütökülən	Süleyman Dərəse	Talavar	Tazedüşən	Təkbulaq
Təppə Arase	Tovuz Dərəse	Tülke Dəlige	Xakeşirle	Xammamməd Bulaqə
Xanumcan Dərəse	Xudaverde Dərəse	Yuxareməhəllə	Yuxaremeydan	
Takyeh (OS-37)	Ağaizlax	Aşşağəbağlər	Aşşağəməhəl	Axurtülələr
Baba Bulaqə	Bababulağə Yale	Bağçələr	Bağlər	Bayullər
Bayullər Əyəğə	Bilmax	Bulaxdərə	Bulaxdərə Dərəse	Buzbulax
Çoqqollar	Çoqqurdərə	Daşledərə	Donquz Bulaqə	Donquzbulaqə Hammare

Düz Dərəcə	Əbasət Bulağə	Əbləsənsəqqəl Zəmine	Ənne Qarayal	Ənsədərə
Əşşək Yole	Fətəvad Çöle	Gədik Ham-marase	Gədik Kəlləse	Göyzəmin
Hacırezvan Dağə	Kəlləxərməncə	Körquye Dərəcə	Mohərrəm Quyu-lare	Nahar Dərəcə
Nəsirabad Dərəcə	Niligirdbulağə Yale	Nürülla Yurde	Qanşar	Qarabulax
Qaragədik	Qaratəppə	Qasum Yatağə	Qoşanərman	Rəməzan Bulağə
Sare Aste	Seğir Bulağə	Səkkilər	Sil Bulağə	Üştəppə
Verd Dəlige	Viyəstan	Xerrə Ağace	Yasin Bulağə	Yasinbulağə Yale
Yuxareqələ	Zildərə		Ud Aghaj (OS-24)	Babulumbulaq
Böyüggədig	Buzbulax	Çilgəze	Çilgəze Gədigə	Cinnedərə
Dəşt	Əlegölü	Evqəyə	Güleydər	Haşum Bulağə
Körkəriz	Kora Dərəcə	Məhmud Bağə	Məsədux Dərəcə	Oxluca
Qərəgöl	Qurudərbən	Qurutsərən	Sareqəyə	Səfər Qoltuğu
Sığır Qalağə	Sögüdək	Suluməğar	Təkağac	Toğan Gölü
Vakəş	Vəliabad	Yalquzbağ	Yengičəsmə	Yuxare Udəağace
	Validabad (OS-21)	Ağdərə	Ağdərə Tərəfe	Ağyallar
Amardərə	Aşşəbağ	Aşşəbağ Aste	Aşşəgeməhəllə	Axtəppə
Baladərə	Baxçalar Aste	Böyükdərə	Çargüşad	Cəllabad Yole
Damdəle	Dəğirman Yole	Əbolhəsən Bu-lağə	Ebram Bulağı	Əlirıza Bulağə
İseyre Yole	Kənn Üste	Maruxle	Nezirpiç	Qaraqəyə
Qarayallar	Uca Dale	Uca Üste	Xərmən Dale	Xərməncəlik
Yengikəriz	Yuxarebağ	Yuxareməhəllə		Valazjerd (OS-47)
Ağbuğda Yeri	Aşşəbağlar	Bağ Dərəsi	Başbiyanı	Başkeşxan
Bəd Dərəsi	Bədlər Zəmini	Biyanı	Bostan Dərəsi	Böyükdərə
Böyükzəmin	Bulaxlar Yalı	Cəvələağacı Dibi	Çuxurlar	Dərə Qerağı
Dərre	Ərəbəle Zəmini	Əyaqkərbulaq	Əyaxbiyanı	Əyaxkeşxan
Fərisabad Yolu	Feyzava Yolu	Göl Astı	Gül Dərəsi	Hasar Astı
İdəağace Üstü	İncə Başı	İsabad Həddi	İsabadyleçixən	İstehre Yolu
Kəlbərəcəb Bulağı	Köhnəbağ	Kərbulaq	Məlik Dərəsi	Məmbəüstüzəmin
Meydanledərə	Ortakeşxan	Ortakərbulaq	Qaragöləbaxan	Qaracalar
Qəyələrx	Qeynərcə Yolu	Qeyrəş Təxtə	Qırxbağ	Qoşdərə Qerağı
Qurdələnni	Şan Dərəsi	Suşarullıyan	Turpaxlezəmin	Uzundərə
Uzuntəxtə	Vərəklitəxtə	Xərmənlər		Yasavol (OS-40)
Abulqasum Quyuse	Ağzəmin	Babasənçəsmə	Börkledağ	Çartaq
Çələbiçəsmə	Çəmletəppə	Çeraqçə Dağə	Ceyran Bulağə	Cin Dərəcə
Cumabad Çöle	Cumadab Dağə	Daledərə	Dam Dağə	Darçah
Darqəyələr	Dəlqliqəyə	Dərəderaz	Dərəsorxə	Əbdullatəppə
Gənnab	Gilgillan Dağə	Girgə Gədigə	Girrağace	Gorhan Hamvarase
Gövcəle Gərdigə	Hacımamməd Quyuse	İnegələn Dağə	İnegələn Dərəcə	Kəlmənəbi Təppəse
Köynəxərməncə	Küçükhammar	Kulluxleyaze	Muradçəsmə	Oxulle
Oxulle Bağlare	Oxulle Quyuse	Pan	Qalaxle	Qarğa Luvase
Qarqalan Dağə	Qarqalan Təxtə	Rəməzan Dərəcə	Rovənglər	Sareqəyə
Səngəllədağ	Siçan Dəlige	Turpaxletəppə	Üzbeüz	Vərəgzartəppə
Xərabə	Yuxareoxulle	Zeyzar		Yasbolagh (OS-56)

Ağbulax	Ağdaş Dərəse	Ağabaqur Dərəse	Altebulax	Aradərə
Aşşağebulax	Başbulax	Başcinnidərə	Başgöl	Bostançayur
Bozağan	Çaxmaxletəppə	Cə'də	Çəmbulaq	Ceyran Bulağə
Çingəran	Cinni Dərə	Dalyole Qırağə	Dərvişlər Qalase	Dövə Yole
Əbdulələ Dərəse	Əleverde Bulağə	Əlic Ağace	Əmirqule Bağə	Gədig Ağace
Gədik Dale	Göl Quyuse	Gülağaşledərə	Hacərraza Dərəse	Hörrəvələ
İmamyole Qırağə	İnəgöləndərə	Kaka Bağlare	Kəlava	Kəlbə Təppəse
Kənddüşəndərə	Kəpər Dərəse	Lörra Dərəse	Mağuldərə	Mədən Təppəse
Meyrale Dağə	Məzarlıdərə	Miləgirdyole Qırağə	Musa Dərəse	Nəbi Dərəse
Nəsirəbdal	Nəsme Zəmine	Pərkək Gədigə	Pirməməd Dərəse	Qaffarçolaşan
Qallaxle	Qaqqaletəppə	Qaraburun	Qəravulxana	Qeşlaq Alte
Qeşlaq Dağə	Qeyitməz Bulağə	Qəynərcə Zəminləre	Qızlərbaxan Təppəse	Qurbanqule Gədigə
Qurddəliğə Çayə	Quzeyquyuse Yataxlare	Rəməz Zeyzare	Rüstəmخان Dərəse	Şamağa
Sareqəyə	Şəmne Dərəse	Şənnik Xərməne	Soltəppə	Şorakət
Suletəppə	Tülə Dərəse	Tüte	Ulğunçay	Uşqunəndərə
Vələ Dərəse	Xərməncə Güneye	Xum Dərəse	Yol Dərəse	Yuxarehammar
	Yengi Molk (OS-34 and OS-57)	Adınəle Hasare	Aliabad Yole	Amara Yole
Aşşağemələ	Baladərə	Bərnabad Qənatə	Bərnabad Rahinge	Bərnabad Yole
Bərramabad Bağlare	Bərramabad Zəminnəre	Beyraməle Hasare	Böyükdərə	Cəllabad
Cəllabad Yole	Cirqəyol	Doqquzçay	Əbülqasum Hasare	Əle Kane
Əsədabad Başə	Əsədabad Tərəfe	Əysə	Əysə Bağə	Əysə Qənatə
Əysə Tərəfe	Firsava Yole	Heydərəle Hasare	İsabad Tərəfe	İsabad Yole
Kəlbəməd Hasare	Kərəm Hasare	Kərizlər Başə	Kumzan Yole	Müseyb Bağə
Müseyb Hasare	Müşkabad Tərəfe	Müşkabad Çölə	Müşkabad Qənatə	Müşkabad Rahinge
Müşkabad Təppəse	Müşkabad Yole	Ortayol	Qoşdərə	Rus Yole
Şaqələ Yole	Şəhr-e Sən'əti Yole	Seydaba Çölə	Torab Hasare	Xəlvara Cədəse
Yusufabad Yole	Yuxareçöl	Yuxaremələ	Zirabad	Zirabad Dərəse
Zirabad Tərəfe	Zirabad Təppəse	Zirabad Yole		Yusef Kahriz (OS-36)
Aşşağesəd	Axturpaxlık	Bağlər Yole	Baladərə	Başbıçaq
Beyigarx	Boyanne	Çəngəçal	Çərağan Yole	Çərağanlər Ağace
Çuqqurbağ	Daşdan Yole	Degirman Qoltuğə	Dərbənd	Dərəqaş
Dərəqaş Üste	Dorrə	Əmənyer	Əqil Güneye	Fərəc Küşge
Gel Aste	Gel Başə	Güney	Güneybağ	Hasar Aste
Hiseyre Quzeyə	Kəllələr	Millər	Muğar Dərəse	Ortabıçaq
Qaraqaşle	Qaşlər	Qocəbağ	Qozey	Quyular Boğaze
Səralər	Seyidtəqe Güneye	Tüləlik	Tüləlik Üste	Uskərzi Güneye
Vən Yole	Viç Qəyəse	Xərmənlər Üste	Yoxaresəd	Zalmamməd Dərəse
Zibistandərə		Zadeqabad (OS-2)	Aşşağəçöl	Aşşağəyol Bağlare

Bərzə	Bərzə Zəminnərə	Boratəttar Bağə	Dənə	Ebramabad Yole
Ənar Yere	Ənar Yole	Həsənhan Qu-yulare	Kəlvan Çaye	Kəlvan Çöle
Qurdyatan	Rəstovlar	Təkağaş	Təkyəlilər Məhəlləse	Tiyəg
Tülke Qəyəsə	Xərməncigələr	Xumarbağə Yole	Yoncalux Zəmin-nərə	Yuxareçöl
Yuxareyol Bağlare				